

SAGW-Bulletin

2 | 2025

ZUKUNFT

AVENIR

Zur Lage der Geistes- und Sozialwissenschaften **S. 8**

L'utopie a-t-elle encore un avenir ? **p. 27**

Das Zeitalter der Spoilerpanik **S. 43**

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretärin in Co-Leitung

Dr. Lea Haller

Generalsekretär in Co-Leitung

Dr. Beat Immenhauser

Leiter Personal und Finanzen

Tom Hertig

Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen

Dr. Sara Elmer

Dr. Romaine Farquet

Christian Weibel

Julie Zingg

Kommunikation

Arnaud Gariépy

Stella Noack

Zélie Schaller

Marianne Stäger

Personal und Finanzen

Eva Bühler

Monika Hirschmann

Administration

Maria Kondratieva

Katrin Sproll

Hilfsassistentin

Emilie Casale

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Haus der Akademien

Laupenstrasse 7

Postfach

3001 Bern

sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter:innen:

vorname.nachname@sagw.ch

**Zukunft:
Vom Verlust der Zuversicht**

*Avenir,
ou le temps du doute*

La croyance en un avenir meilleur a-t-elle disparu ?
C'est fort possible, si l'on en croit le baromètre générationnel
2025 de Sotomo. Les jeunes se sentent de plus en plus
impuissants sur le plan politique.

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Les visions d'avenir reflètent le présent. Elles sont comme un baromètre : de quoi les gens ont-ils peur ? Que souhaitent-ils ? Quel est leur horizon imaginaire ?

Dans l'Antiquité, on esquissait la ville idéale et la société idéale du futur. L'avenir était un ordre stable que l'on imaginait pouvoir établir avec raison. Au Moyen Âge, les conceptions cycliques du temps dominaient : l'avenir était une répétition de la même chose, interrompue par des événements que l'on attribuait à la providence ou au destin. Ce n'est qu'à l'époque moderne que l'avenir est devenu un espace prometteur offrant des possibilités potentiellement infinies.

Au cours du siècle des Lumières et de la révolution industrielle, le temps est devenu un facteur dynamique. On ne pouvait certes pas contrôler entièrement l'avenir ni le prévoir, mais, selon le nouveau consensus, néanmoins agir consciemment sur lui. « Il devient presque une règle que toute expérience passée ne puisse être invoquée contre la différence de l'avenir », résumait l'historien Reinhart Koselleck cette conviction de l'époque : « L'avenir sera différent du passé, et il sera meilleur ». Le philosophe Henri Bergson écrivait en 1919 qu'on pourrait considérer la conscience humaine comme un trait d'union « entre ce qui a été et ce qui sera ».

Comme tous les êtres humains ont une conscience et peuvent donc établir un lien cognitif entre le passé et l'avenir, la conception de cet avenir engageait tout le monde. Améliorer l'avenir est devenu une entreprise collective des comités de citoyens, des associations, des partis politiques et des États-nations. Ces organisations avaient, bien sûr, des objectifs, des idées et des programmes différents, mais s'accordaient fondamentalement sur le fait qu'elles œuvraient pour un avenir meilleur pour l'ensemble de la société, pour l'avenir de tous.

Cette dynamique a donné naissance à des cultures pluralistes du compromis, mais aussi à des dictatures. Une concurrence entre les systèmes s'est développée, à petite et à grande échelle. Lorsque le politologue Francis Fukuyama a annoncé la « fin de l'histoire » après l'effondrement de l'Union soviétique, il entendait par là la fin de la concurrence

entre les systèmes comme force motrice – c'est-à-dire aussi la « fin de l'avenir ». La démocratie libérale allait s'imposer, le pari sur la preuve future du meilleur modèle actuel semblait obsolète.

Aujourd'hui, nous voyons clairement que cette histoire n'était pas encore terminée. En même temps, nous avons du mal à imaginer des projets d'avenir audacieux. Les visions sont rares. Dans le meilleur des cas, on tente de limiter les dégâts. L'avenir, ce sont aujourd'hui des avènements au pluriel. Ce pluriel suggère une multiplication, alors qu'en réalité il s'agit d'une diminution. Les avènements sont dénombrables et donc finis. Ils ne sont plus un espace commun, mais la somme des attentes de groupes particuliers.

Quelles méthodes sont utilisées pour établir des prévisions dans ce présent fragmenté ? Quel est le rapport entre les utopies et la science-fiction et l'avenir ? L'avenir est-il un moment ou un lieu ? Telles sont les questions abordées dans ce numéro.

Lea Haller

Secrétaire générale en codirection

Note de la rédaction : Nous souhaitions publier dans ce numéro un reportage sur la Bibliothèque Werner Oechslin à Einsiedeln. Cependant, le fondateur et président du conseil de fondation, Werner Oechslin, nous a demandé de renoncer à cette publication. Nous regrettons la perte de cet article, mais respectons le souhait de M. Oechslin.

Hinweis der Redaktion: Gern hätten wir in dieser Ausgabe eine Reportage zur Bibliothek Werner Oechslin in Einsiedeln publiziert. Gründer und Stiftungsratspräsident Werner Oechslin bat uns allerdings, auf die Publikation zu verzichten. Wir bedauern den Verlust des Beitrags, kommen Oechslins Wunsch aber nach.

5 **Editorial**

Spotlight

8 **Zur Lage der Geistes- und Sozialwissenschaften**

Lea Haller

12 **Regeln freier Wissenskommunikation**

Christian Weibel

16 **Carte blanche**

Sandro Cattacin

Dossier

ZUKUNFT AVENIR

18 **Prognosen sind schwierig, aber unentbehrlich**

Georges T. Roos

22 **Interview mit Karin Frick**
«Zukunftsforschung ist nie neutral»

Marianne Stäger

27 **L'utopie a-t-elle encore un avenir ?**

Frédéric Jaccaud

33 **Die Zukunft als Ort**

Martina von Arx

37 **Dystopies et utopies environnementales**

Dominique Kunz Westerhoff

43 **Das Zeitalter der Spoilerpanik**

Simon Spiegel

47 **Bildessay**

54 **Les mots de la recherche**
L'avenir des patois : entretenir le souvenir de la perte

Marinette Matthey

Netzwerk Réseau

58 **Ein Plugin als Navigator**

Sacha Zala

61 **Early Career Award:
Call 2026**

62 **4 questions à Karim Bschrir et Isabelle Wienand**

Christian Weibel

65 **Le mot de la fin**

Justine Scheidegger

SPOTLIGHT

Zur Lage der Geistes- und Sozialwissenschaften

Lea Haller

Die geopolitischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die wir erleben, stellen die Geisteswissenschaften vor Herausforderungen, ja tragen zu ihrem partiellen Bedeutungsverlust bei. Das kann durchaus beunruhigen. Die Geisteswissenschaften sind jedoch weniger in einer inhaltlichen Krise als vielmehr mit kommunikativen Herausforderungen konfrontiert.

Die Geistes- und Sozialwissenschaften – und ich zähle letztere auch zu den «Humanities» – stehen unter Druck. Angesichts der Versprechen der Künstlichen Intelligenz müssen sie ihre Methoden und Verfahren neu legitimieren: Suchen, finden, einordnen, in Prosa giessen, das kann grundsätzlich auch die Maschine. Auch politisch verschieben sich die Prioritäten. Mit dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump in den USA erleben wir einen Verlust an Erwartungssicherheit. Eine überwunden geglaubte Machtpolitik kommt mit Wucht zurück, die multilaterale Diplomatie gerät unter Druck. Das zieht neue Prioritäten der staatlichen Mittelallokation nach sich: Militärische Aufrüstung kommt vor Forschung, technologische Innovation vor geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. Welchen Wert und Nutzen haben da die Wissenschaften vom Menschen?

Die Geistes- und Sozialwissenschaften decken ein breites Fächerspektrum ab, von Philosophie, Soziologie, Politologie, Theologie und Psychologie bis zu den Literatur- und Sprachwissenschaften, von Archäologie, Jurisprudenz, Ethnologie, Kommunikations-, Medien- und Musikwissenschaft bis zur Makroökonomie. Wenn wir verallgemeinernd über sie sprechen, nehmen wir unweigerlich Unschärfen in Kauf. Und doch gibt es methodisch gemeinsame Nenner. Es lohnt sich, sich diese zu vergegenwärtigen – nur so lässt sich auch verstehen, was die «Humanities» für die Gesellschaft leisten.

Was die Geistes- und Sozialwissenschaften im Kern ausmacht, ist eine antireduktionistische Haltung. Also die Überzeugung, dass es eine Form von Erkenntnis gibt, die

sich von kausal-deterministischem Wissen über Prozesse im Kosmos unterscheidet.¹ Während es den Naturwissenschaften primär ums *Erklären* geht, geht es den Geisteswissenschaften primär ums *Verstehen*. Diese normative Unterscheidung, die der Theologe und Philosoph Wilhelm Dilthey um 1900 etabliert hat,² mag zwar nicht absolut trennscharf sein. Sie veranschaulicht aber doch die grundsätzliche Haltung der geisteswissenschaftlich Tätigen: Mit ihrem hermeneutischen Ansatz entdecken sie nicht gesetzliche Regelmässigkeiten, sondern kommen zu einer Erkenntnis, die immer relational, immer kontextbezogen ist.

Eine Tatsache ist kein Atom

Max Weber, ein ausgebildeter Jurist, der mit seinen Schriften zu einem Doyen der Soziologie und Nationalökonomie wurde, verstand jegliches menschliches Handeln als soziales Handeln – als ein Handeln, das nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern immer auf einen *Anderen* oder etwas *Anderes* bezogen ist. Dadurch werde es erst als sinnhaft erkennbar.³ Wenn man menschliches Handeln in seinem gesellschaftlichen Sinnzusammenhang untersucht, erkennt man eine ihm eigene Zweckrationalität oder

1 Gabriel, Markus et al.: Auf dem Weg zu einer Neuen Aufklärung. Ein Plädoyer für zukunftsorientierte Geisteswissenschaften. Bielefeld, Transcript 2022, S. 21f.

2 Dilthey, Wilhelm: Die Entstehung der Hermeneutik, in: Gesammelte Schriften, Bd. 5: Die Geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Tübingen, Mohr Siebeck 1900. Siehe auch Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 7. durchgesehene Auflage. Tübingen, Mohr Siebeck 1960/2010.

3 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik, Abt. 3). Tübingen, Mohr 1922. 5. revidierte Auflage mit textkritischen Erläuterungen 1976.

Werterationalität. Dieses Sinn-Nachvollziehen respektive Sinn-Unterstellen sollte nicht missverstanden werden: Aufgabe eines Soziologen ist es nicht, zu fragen, was für die Gesellschaft «sinnvoll», «richtig» oder «gut» wäre. Die Sozialwissenschaften sind keine Weltverbesserungsinstanz. Sie fragen vielmehr: Was tun Menschen, wenn sie etwas tun, das sie offenbar für sinnvoll erachten?

Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann abstrahierte später radikal vom Individuum. Er sprach von komplexen sozialen Systemen, die die unendlichen Handlungsmöglichkeiten, die es in der Welt gibt, durch Selektionszwang einschränken. Sinn entsteht laut ihm durch eine selektive Beziehung zwischen einem bestimmten gesellschaftlichen System – zum Beispiel der Verwaltung oder der Wissenschaft – und der Umwelt dieses Systems; eine Differenz, die durch Kommunikation hergestellt und aufrechterhalten wird.⁴ Auch bei einem solchen systemtheoretischen Zugang gilt aber, dass Erkenntnis nur als relationale Erkenntnis möglich ist, dass man Phänomene also nicht losgelöst und in Reinform wie ein Atom begreifen kann.

Entsprechend fragt auch die Historikerin nicht, wie «die Vergangenheit» in einer hypothetischen Totalität gewesen ist. «Tatsachen haben keine absolute Grösse», schrieb der Historiker Paul Veyne in *Geschichtsschreibung – und was sie nicht ist*.⁵ Tatsachen existieren nicht in einer elementaren Form, sondern immer nur in Bezug auf andere Tatsachen – und vor allem in Bezug auf die Forscherin, die sie in einem konkreten Zusammenhang auffindet und davon berichtet.

Der Schweizer Historiker Herbert Lüthy formulierte es 1961 so: «Denn Geschichte ist ihrem eigentlichen Sinn nach nicht die Wissenschaft vom Gewesenen und Vergangenen: wäre dies ihre Definition, so wäre sie wirklich die närrischste aller Wissenschaften, ein müssiger Zeitvertreib für Liebhaber alter Dinge (...).» Laut Lüthy gibt es nicht auf der einen Seite eine Wissenschaft von der vergangenen Vergangenheit und auf der andern Seite eine Wissenschaft vom reinen Jetzt, in dem nichts gegenwärtig ist als diese Stunde der chronometrischen Zeit. Wir können an vergangene Ereignisse nur Fragen aus der Gegenwart stellen. Umgekehrt gibt es nur immer wieder neue Wege zur Erkenntnis des Gegenwärtigen, wobei es, wie Lüthy schreibt, «das Amt des Historikers ist, dieses Gegenwärtige als Gewordenes und Werdendes zu begreifen».⁶

Der Wille zur kritischen Reflexion

Die Idee einer relationalen Sinnerkenntnis, die Phänomene in ihrem Zusammenspiel untersucht und bei der von der eigenen Betrachterposition nie abstrahiert werden kann, hat nicht *einen* Ursprung und *eine* Geschichte, sondern viele. Sobald Menschen darüber nachzudenken beginnen, wie die Welt eigentlich so geworden ist, wie sie ist, welche Ordnungskräfte in ihr wirken, wie sich Menschen in konkreten Kontexten verhalten, was sie antreibt, wie sie sprechen, welche kulturellen Praktiken sie unter welchen Bedingungen entwickeln, wie diese rezipiert und abgewandelt werden und welche Werte, Normen und Organisationsformen sie schaffen, um ihre gemeinsamen Angelegenheiten zu regeln – sobald man über diese Dinge *methodisch*, das heisst nachvollziehbar, nachzudenken beginnt, ist man geistes- oder sozialwissenschaftlich tätig.

Ein humanistischer Bildungskanon hat sich in Europa in der Renaissance herausgebildet. Er orientierte sich an den bereits in der Spätantike bezeugten sieben freien Künsten («septem artes liberales»), zu denen Fächer wie Grammatik, Rhetorik oder Moralphilosophie gehörten. Institutionalisiert wurden die meisten heute etablierten geisteswissenschaftlichen Disziplinen im 19. Jahrhundert, im Zuge der Verwissenschaftlichung des gelehrten Kanons. Dass das passiert ist, ist alles andere als selbstverständlich. Es brauchte dafür einen politischen Willen zur Bildung, zur kritischen Reflexion, zur Aufklärung der Gesellschaft über sich selbst. Es brauchte den Willen, nichts als ewig gegeben zu betrachten, sondern neue Perspektiven zuzulassen. Schliesslich musste man auch bereit sein, aufgrund plausibler Erkenntnisse über das Gewordensein der gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit und die grundsätzliche Nicht-Zwangsläufigkeit unseres Wertekanons die gemeinsamen Angelegenheiten künftig vielleicht anders zu regeln als bisher.

Darin liegt die politische Sprengkraft der Geistes- und Sozialwissenschaften: Sie betreiben eine Kunst der Entselbstverständlichung. Sie entlarven vermeintlich gesichertes Wissen als Vorurteil, vermeintlich ewige Wahrheiten als Mythen und vermeintlich allgemeingültige Wertesysteme als vorübergehendes Flackern in einer Welt, die keinen stabilen Referenzpunkt hat. Sie gehen der Konstruktion von sprachlicher, kultureller, historischer oder epistemischer Normalität auf den Grund – und damit letztlich auch der Konstruktion von sozialem Herrschaftswissen.

Erwünschter Reichtum oder verzichtbarer Luxus?

Vergegenwärtigt man sich das, ist es wenig erstaunlich, dass ein humanistischer Kanon und später die Geistes- und Sozialwissenschaften immer dann florierten, wenn es politische Spielräume gab. Wenn Gesellschaften eine gewisse Zukunftssicherheit und Offenheit hatten. Wenn sie institutionell gefestigt waren und es sich wirtschaftlich leis-

-
- 4 Luhmann, Niklas: Sinn als Grundbegriff der Soziologie, in: Habermas, Jürgen und Niklas Luhmann (Hg.): *Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?* Frankfurt am Main, Suhrkamp 1971, S. 25–100.
- 5 Veyne, Paul: *Geschichtsschreibung – und was sie nicht ist*. Frankfurt am Main, Suhrkamp 1990/2015, S. 35.
- 6 Lüthy, Herbert: *Geschichte als Selbstbesinnung*, in: *Werke*, Bd. III (Essays I), Ort, Verlag Jahr, S. 393–409. Zitate auf S. 393.

ten konnten, in die Herstellung und Sicherung von Wissen zu investieren. Wenn sie eine demokratische Debattenkultur pflegten und das rationale Argument höher gewichteten als die Verführungsmacht von Propaganda. Wenn sie Willens waren, Fortschritt nicht nur als technologischen Fortschritt, sondern als umfassenden menschlichen Fortschritt zu verstehen und zu fördern.

Diese Zukunftssicherheit und Offenheit sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess, dessen Ausgang offen ist. Nationalstaaten setzen wieder vermehrt auf technokratische Problemlösung, es findet eine Ökonomisierung der Bildung statt, Kriterien der Effizienz und der unmittelbaren Verwertbarkeit von Wissen rücken in den Vordergrund. Studiengänge müssen rentabel sein und einen Return on Investment garantieren. Es lässt sich ein Niedergang der öffentlichen Debattenkultur beobachten, verstärkt durch den Bedeutungsverlust des Journalismus und einen Rückzug in die Echoräume der Künstlichen Intelligenz.

Kaum verwunderlich, dass junge Menschen bei ihrer Berufs- und Studienwahl angesichts von drohenden Wohlstandseinbussen, Klimawandel und geopolitischen Verwerfungen wieder vermehrt auf Existenzsicherung statt auf Allgemeinbildung setzen. 2012 überlegten sich die Schweizer Universitäten noch, einen Numerus Clausus für die Geisteswissenschaften einzuführen, weil der Andrang so gross war.⁷ Seither sind die Studierendenzahlen gesunken, ja in einzelnen Disziplinen geradezu eingebrochen (betroffen sind vor allem die Sprachwissenschaften).⁸ Viele fragen sich: Entsteht in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung ein epistemischer Reichtum, der zum Gelingen einer funktionierenden Demokratie beiträgt, oder ist sie ein verzichtbarer Luxus?

Dabei gibt es durchaus Raum für Selbstkritik. Lange Zeit haben es sich Wissenschaftler:innen in ihren ausdifferenzierten Kommunikationssystemen – mit Luhmann gesprochen – etwas gemütlich gemacht. Intellektuelle wagen es selten, ihre Erkenntnisse auch populärer darzustellen und in Wikipedia-Beiträgen, Podcasts, auf Social Media oder an öffentlichen Veranstaltungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Erdrückt von den universitären Lehr- und Verwaltungsverpflichtungen, gefangen im akademischen Publikationskarussell und vielleicht auch aus Angst, im kleinteiligen Netzwerk von Fachkollegen, die sich gegenseitig Gutachter sind bei Projektanträgen, als unseriös zu gelten, konzentriert man sich auf den Pflichtteil.

Dabei sind die Möglichkeiten für eine Popularisierung von Wissen heute so vielfältig wie nie zuvor, und wer sich ernsthaft Mühe gibt, in einen gesellschaftlichen Dialog zu treten, wird seine methodischen Standards nicht preisgeben müssen, sondern schärfen können. Wer hier mutig aktiv wird und nicht nur sendet, sondern auch empfängt, kann der Gefahr entgegenwirken, dass die Distanz zwischen den Steuerzahlerinnen und der eigenen Community irgendwann ungemütliche Rückkoppelungseffekte zeitigt.

Die Lust am Wissen

Einordnungswissen und Deutungsangebote sind auf jeden Fall nach wie vor gefragt. Bildungseinrichtungen, öffentliche Verwaltungen, Medien, Museen, Archive, Verlage, Nichtregierungsorganisationen, Kulturinstitutionen und die Kommunikationsabteilungen von Unternehmen – sie alle brauchen weiterhin nicht Zahntechniker und Maschinenbauingenieure, sondern gut informierte, methodisch denkende Menschen mit Talent zur kontextbezogenen Erkenntnis und zur Selbstorganisation. Es besteht auch nach wie vor ein öffentliches Interesse an historischen, philosophischen und kulturellen Fragestellungen – auch wenn dieses Interesse vorwiegend ausserhalb klassischer akademischer Strukturen bedient wird, etwa in Ausstellungen oder Radiobeiträgen.

Eine stärkere Verzahnung zwischen Wissenschaft, Praxis und populärer Bildung könnte helfen, den Wert der Geisteswissenschaften sichtbarer zu machen. Gleichzeitig gilt es, die Geistes- und Sozialwissenschaften gegen ein utilitaristisches Denken zu verteidigen. Sie haben einen Wert in sich, jenseits unmittelbarer Anwendbarkeit und eng verstandener gesellschaftlicher Relevanz.

Selbstverständlich ist eine Welt denkbar, in der niemand mehr längst ausgestorbene Sprachen wie Hethitisch studiert. Allerdings verlören wir damit einen Wissensschatz und ein lebendiges Forschungsgebiet, das weit über die Sicherung von Kulturgut hinausgeht. Vertreterinnen der indoeuropäischen Sprachwissenschaften mit Spezialisierung Hethitisch und Luwisch sind die einzigen, die in Aussicht stellen können, die 2023 neu entdeckte Tontafel mit hethitischer Keilschrift in einer bisher unbekanntem anatolisch-indoeuropäischen Sprache aus der Grabungsstätte Hattuša, der Hauptstadt der Hethiter (heute Türkei), zu entziffern und zu kontextualisieren. Ohne sie wäre die Scherbe für uns wertloser Müll. Nur dank Archäologen und Indogermanisten haben wir überhaupt Kenntnis von den Hethitern, die vor rund 4000 Jahren über ein mächtiges Reich herrschten. Wir wissen über ihr ausgefeiltes Rechtssystem, ihre Wirtschaft, ihre Geschichte und die Beziehungen zu ihren Nachbarn Bescheid.⁹ Dieses Wissen kann uns Referenz sein – nicht im Sinne einer Blaupause, die es zu kopieren und wieder

7 «Sozial- und Geisteswissenschaften droht Numerus clausus», in: SRF, 10 vor 10, 02.01.2013. <https://www.srf.ch/news/schweiz/schweiz-sozial-und-geisteswissenschaften-droht-numerus-clausus>, Stand: 31.10.2025.

8 Siehe Nauer, Heinz, Stella Noack und Christian Weibel: Stagnierende Studierendenzahlen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. SAGW-Bulletin 2/2023, S. 8–11. Eine umfassende Studie zur Entwicklung der Studierendenzahlen, die die SAGW in Auftrag gegeben hat, wird 2026 erscheinen.

9 Schachner, Andreas: Hattuscha. Auf der Suche nach dem sagenhaften Grossreich der Hethiter. München, C.H. Beck 2011.

anzuwenden gälte, sondern als Mind-Opener und Horizont-erweiterung für das umsichtige Regeln unserer eigenen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten.

Philosophie, Geschichte oder Linguistik stillen nicht primäre Lebensbedürfnisse. Sie sind jedoch nicht weniger relevant als die Quantenphysik, die Halbleitertechnik, die WC-Spülung oder die Erfindung des Penicillins. Nur wer einen engen Begriff von Relevanz hat, wird die Geistes- und Sozialwissenschaften als verzichtbaren Luxus statt geistigen Reichtum und erstrebenswerte Fülle bezeichnen. Wenn wir den intellektuellen Überfluss nicht mehr als Mehrwert erkennen, verharren wir in geistiger Naivität.¹⁰ Wir verlieren Möglichkeiten der Selbsterkenntnis und des Denkens von Alternativen. Und wir verlieren ein ganz eigenes Glücksgefühl durch den Gebrauch unseres Verstandes und daraus hervorgehende Innovation. Wer einmal die Lust an der intellektuellen Herausforderung, am Fragenstellen, Recherchieren und Argumentieren entdeckt hat, wird wissen, wovon hier die Rede ist. Es sind mächtige Instrumente: Sie verändern einen, und sie verändern die Welt.

Zur Autorin

Lea Haller ist Generalsekretärin in Co-Leitung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW). Dieser Beitrag basiert auf einem Referat, das sie am 29. März 2025 im Rahmen eines Wochenendseminars der Schweizerischen Studienstiftung hielt.

¹⁰ Klein, Ezra und Derek Thompson: Abundance. How We Build a Better Future. London, Profile Books 2025.

Regeln freier Wissenskommunikation

Die normative Spannweite der akademischen Freiheit reicht von politischer Neutralität über kommunikative Sorgfaltspflichten bis hin zu aktivem Engagement.

Christian Weibel

Die Schweizer Hochschulen gestalten den Wissensdialog unterschiedlich. Schlaglichter auf die akademische Freiheit lassen ein insgesamt positives Bild erkennen, machen aber Defizite in der Wissenskommunikation und der politischen Meinungsäusserung sichtbar. Fest steht: Freiheit verknüpft Autonomie mit Verantwortung und verpflichtet Forschende zu sorgfältiger, transparenter und ethisch reflektierter Kommunikation gegenüber Gesellschaft und Politik.

Die Schweizer Hochschullandschaft erscheint gemäss *Academic Freedom Index* auf den ersten Blick in einem positiven Licht. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass in einzelnen Bereichen der akademischen Freiheit Verbesserungspotenzial besteht. Nachdem der für die Schweiz ermittelte Wert bis 2022 ein relativ hohes und stabiles Niveau aufwies, fällt er 2024 tiefer aus, sowohl im Vergleich zu den beiden Vorjahren als auch zu den vier grossen Nachbarstaaten. Bedenkenswert ist der Rückgang bei zwei der fünf Indexkriterien: der Freiheit der Forschenden, ihre Ideen und Ergebnisse auszutauschen und öffentlich zu kommunizieren, sowie beim Grad der Meinungsäusserung zu politischen Themen.

Analog dazu vermittelt das *Wissenschaftsbarometer Schweiz* ein insgesamt positives Bild der Einstellung der Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung, lässt aber zugleich Herausforderungen erkennen. 2022 zeigte sich, dass Online-Medien inzwischen zu den meistgenutzten Quellen zählen und dass die Schweizer Bevölkerung teilweise kritischer eingestellt war und die direkte Kommunikation von Forschenden in der Öffentlichkeit weniger unterstützte als bis anhin. 2025 bleibt das Vertrauen in die Wissenschaft weitgehend hoch. Rund ein Drittel der Befragten sind wissenschaftsaffine Personen (sogenannte «Sciencephile») oder kritisch Interessierte, etwa die Hälfte nimmt eine

passiv-unterstützende Haltung ein. Auffällig ist, dass der Anteil der Skeptischen, die der Wissenschaft wenig oder gar nicht vertrauen, in den vergangenen Jahren auf einen Sechstel gestiegen ist.

Autonomie und gesellschaftlicher Wert

Ein differenziertes Bewusstsein für die Wahrnehmung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit ist gerade in unsicheren Zeiten, geprägt durch geopolitische Konflikte und Klimawandel, wichtig. Angesichts der zunehmenden Skepsis gegenüber der Wissenschaft stellt sich allerdings die Frage, wie weit sich Forschende über ihr Fachgebiet hinaus öffentlich oder politisch äussern dürfen oder sollen. Ein Blick zurück liefert Anhaltspunkte. Die Schweiz kennt zugleich eine lange und eine kurze Tradition der Wissenschaftsfreiheit. Bereits in den 1830er-Jahren verankerten die Kantone Zürich und Bern als erste Staaten im deutschsprachigen Raum die akademische Lehr- und Lernfreiheit gesetzlich. Sie wollten damit ihre neu gegründeten Universitäten vor Zensurversuchen konservativer Theologen schützen. Damals stand vor allem die Nichteinmischung der Kirche im Vordergrund, um die Hochschulen konfessionell neutral zu halten. Liberale Politiker spielten dabei eine Doppelrolle. Einerseits setzten sie sich für die akademische Freiheit ein, andererseits wollten sie diese primär in den Dienst eines freiheitlichen Staats stellen und konservativ gesinnte Professoren ausschliessen.

Auf Bundesebene wurde die Wissenschaftsfreiheit erst 1999 als Grundrecht festgeschrieben (Art. 20 BV). Davor galt sie in der Rechtsprechung des Bundesgerichts

als ungeschriebenes Verfassungsrecht. Dieses wurde teils der Meinungsfreiheit zugerechnet, insofern Forschung als Grundlage für Meinungsbildung und deren Verbreitung verstanden wurde, teils der persönlichen Freiheit, da Forschung ein Ausdruck menschlicher Selbstverwirklichung sei. Nach der Aufnahme in die Bundesverfassung wurde die Forschungsfreiheit präzisiert als «die Gewinnung und Weitergabe menschlicher Erkenntnisse durch die freie Wahl von Fragestellung, Methode und Durchführung» (BGE 127 I 145, 2001).

Wie die Meinungsfreiheit zählt die Wissenschaftsfreiheit zu den Kommunikationsgrundrechten. Sie lässt sich durch individuelle Autonomie legitimieren, aber auch aus erkenntnis- und demokratietheoretischer Perspektive begründen. Ein Kerngedanke dabei ist, dass Wissenschaft für Staat und Gesellschaft am wertvollsten ist, wenn sie unabhängig von gesellschaftlichen Nützlichkeitsvorstellungen und politischen Zwecken ihr Potenzial entfalten kann. Gerade indem Forschung sich frei entwickelt, vermag sie soziale Missstände sichtbar zu machen, Grundlagen für politische Entscheidungen zu liefern und den öffentlichen Diskurs mitzuprägen. Wenn die Verbreitung ihrer Ergebnisse und der Dialog mit der Öffentlichkeit von vornherein Teil der Forschung sind, umfasst die Wissenschaftsfreiheit nicht nur die Wahl von Fragestellung, Untersuchungsgegenstand und Methode, sondern auch die Kommunikation der Forschungsergebnisse.

Angesichts der heutigen Medienlandschaft, in der Social Media eine zentrale Rolle spielen, wird deutlich, dass ein auf klassische Formate beschränktes Verständnis von Wissenschaft nicht mehr zeitgemäss ist. Forschende können ihre Ergebnisse nicht nur auf Tagungen und in Fachzeitschriften präsentieren, sondern sich auch am öffentlichen Diskurs beteiligen. Diese Freiheit ist jedoch mit Verantwortung und Grenzen verbunden und kann daher nicht einfach als potenzierte Meinungsfreiheit für institutionell eingebettete Forschende praktiziert werden. Ein Blick auf aktuelle Regeln, Richtlinien und Werte, die Wissenschaftskommunikation, Social-Media-Auftritte oder wissensbasierte Politikberatung prägen, zeigt, worauf bei einer verantwortungsvollen Vermittlung in verschiedenen Kontexten zu achten ist. Die normative Spannweite der akademischen Freiheit reicht von politischer Neutralität über kommunikative Sorgfaltspflichten bis hin zu aktivem Engagement.

Zwischen Neutralität und Sorgfaltspflicht

Swissuniversities, die Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der schweizerischen Hochschulen, betont einerseits den Wert der Wissenschaftsfreiheit für die Demokratie, da die Produktion, Weitergabe und Kritik von Wissen entscheidend zur Bewältigung aktueller Herausforderungen beitragen. Andererseits weist die Organisation darauf hin, dass Hochschulen als Institutionen keine politischen Akteurinnen sind und politische Äusserungen der Hochschulangehörigen in ihrer Rolle als Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Es wird somit für eine klare Grenzziehung zwischen Wissen-

schaft und Politik plädiert, wobei Hochschulen institutionell als grundsätzlich apolitische Räume gelten und politische Aussagen ausserhalb des akademischen Kontexts anzusiedeln sind.

In Übereinstimmung mit diesem Grundsatz versteht sich etwa die Universität Basel als «politisch neutral» und hält in ihren «Social-Media-Richtlinien» (April 2025) fest, dass auf politische Stellungnahmen im Namen der Universität oder ihrer Einheiten verzichtet werden soll. Dies kommt wohlgerne keinem Verbot politischer Äusserungen gleich, sondern macht unmissverständlich deutlich, dass Voten von Hochschulangehörigen mit politischer Strahlkraft nicht institutionell der Universität zugeordnet werden sollen. Die Neutralität der Hochschule lässt sich dabei als Gegenstück zur Meinungsvielfalt ihrer Mitglieder verstehen.

Die Universität Bern fordert in ihren «Weisungen zu Kommunikation und Meinungsäusserungen» (Juni 2024) die Anerkennung der Perspektivenvielfalt und appelliert an die Verantwortung der Forschenden. Sie hebt hervor, dass die Vermittlung von Expertise klar von persönlichen Äusserungen oder solchen ausserhalb des Fachgebiets zu trennen sei. Grundsätzlich hätten die institutionellen Interessen der Universität Vorrang vor Partikularinteressen, und insbesondere Professorinnen und Professoren sollten berücksichtigen, dass ihre Äusserungen in der Regel mit der Universität in Verbindung gebracht würden.

Vergleichbare Hinweise formuliert die Universität Zürich in ihren «Social Media Guidelines» (April 2025), die normativ offener als Leitlinien formuliert sind und sowohl Tipps als auch Regeln enthalten. Da online die Grenzen von Privatem und Beruflichem leicht verschwimmen, sei hier besondere Sorgfalt und Transparenz geboten. Persönliche Meinungen, Fachwissen und institutionelle Positionen müssten klar unterschieden werden, wobei Beiträge als Privatperson in der Ich-Form verfasst werden sollten. Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, dass selbst Privatprofile mit wenigen Schritten auf die Universität zurückgeführt werden können, sodass auch vermeintlich private Posts online schnell eine öffentliche und für die Institution relevante Wirkung entfalten können. Je stärker eine Äusserung sich auf das eigene Fachgebiet beziehe, desto mehr sei der Treuepflicht nachzukommen und der Ruf der Hochschule zu wahren.

Herausforderungen eines engagierten Wissensdialogs

Die ETH Zürich versteht ihrerseits den Wissenstransfer als Dienst an der Gesellschaft und zählt dazu den Dialog mit der Politik. Sie ermutigt ihre Forschenden ausdrücklich dazu, sich gestützt auf ihre Expertise gesellschaftlichen Fragen und Debatten zu stellen. Gemäss den «Leitlinien zum Science-Policy-Engagement» (Februar 2024) können sich Angehörige der ETH entweder auf rein wissenschaftlich begründete Aussagen beschränken oder sich dazu entscheiden, auch zu sozialen und politischen Fragen explizit Stellung zu beziehen. Vier Aspekte verdie-

nen dabei Beachtung: (1) In der Praxis sind die Trennlinien zwischen den verschiedenen Rollen nicht immer klar. (2) Die Wissenschaft orientiert sich in erster Linie an Verstehens- und Ist-Fragen, während die Politik primär Soll-Fragen beantwortet. Diese ist dadurch stärker von Werten und Interessen geleitet und kann nicht einfach «der Wissenschaft folgen». (3) Politische Fragen, zu denen wissenschaftliche Expertinnen und Experten Stellung nehmen können, lassen sich auf einem normativen Kontinuum einordnen, das von klaren Fragen und Zielen über unklare Fragen bis hin zu Zielkonflikten reicht. Der Entscheid, wo politische Fragen verortet werden, beeinflusst, wie präskriptiv wissenschaftliche Politikberatung sein kann. (4) Leitungspersonen von Universitäten müssen sich zudem bewusst sein, dass ihre Aussagen in der Regel als institutionelle Positionen der Hochschule wahrgenommen werden. Wer in leitender Funktion spricht, muss somit eine grössere Zurückhaltung und stärkere Differenzierung an den Tag legen. Darüber hinaus gilt für alle ETH-Angehörigen die Empfehlung, bei kontroversen Themen, klar politischen öffentlichen Positionierungen und in kritischen Phasen, etwa vor Abstimmungen, besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die EPFL wiederum legt grossen Wert auf einen offenen und fortführenden Dialog mit der Öffentlichkeit, dessen Bedeutung sie in ihrer «Charte de communication ouverte» (Januar 2024) erläutert. Angesichts grosser gesellschaftlicher Herausforderungen ist es ihr ein Anliegen, den Graben zwischen Fachgemeinschaften und der breiten Öffentlichkeit zu überbrücken. Zielführend seien dabei eine transparente, ehrliche und nüchterne Sprache. Zudem sei es ein Zeichen von Zuverlässigkeit, wenn auf Debatten und Kontroversen innerhalb der Forschungsgebiete aufmerksam gemacht werde. Das Vertrauen lasse sich zusätzlich stärken, indem persönliche Geschichten erzählt würden, die Identifikationsmomente und Anknüpfungspunkte schafften.

Der Gedanke eines aktiven Dialogs findet sich auch in einem früheren Bericht einer Arbeitsgruppe der Université de Lausanne, der Empfehlungen zum öffentlichen Engagement ihrer Forschenden gibt (Mai 2022). Als «Engagement» gelten dabei alle öffentlichen Auftritte mit moralischen, politischen oder sozialen Implikationen. Der Bericht betont, dass eine neutrale und wertefreie Wissenschaft ein Ideal darstellt, das weder realistisch noch erstrebenswert sei. Stattdessen sollen Forschende auf potenzielle Verzerrungen sensibilisiert werden und deren Einfluss möglichst minimieren. Sie urteilen also nicht vorurteilsfrei, sondern bedacht auf ihre eigenen Vorannahmen. Als Leitstern der Wissenssuche diene entsprechend weniger die Neutralität als ein möglichst transparenter Umgang mit Werten. Befragungen

bei rund tausend Universitätsangehörigen zeigen zudem, dass ein Drittel der Ansicht ist, nicht zu starkes, sondern mangelndes Engagement könne der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft schaden.

Durch die Frage, wie der Bezug zur Hochschule wahrgenommen wird oder wie politisch sensible Aussagen kontextualisiert werden können, eröffnet sich ein normatives Spannungsfeld. Während einige Hochschulen die Trennung von Wissenschaft und Politik sowie von Berufs- und Privatmeinung betonen, setzen andere auf Sensibilisierung und Eigenverantwortung der Hochschulangehörigen. Neue und angepasste Regelwerke verdeutlichen, wie sorgfältig heute über Gestaltungsfreiräume, Wissensdialog und die Grenzen zwischen Wissenschaft, Privatmeinung und Politik nachgedacht wird. Unumstritten ist, dass Wissenschaft gerade durch ihre Streitbarkeit und die offene Weitergabe von Wissen massgeblich zur Stärke und Offenheit einer Gesellschaft beiträgt.

Insgesamt zeigt sich: Akademische Freiheit und der Wissensdialog gehören zu den Grundpfeilern einer demokratischen Gesellschaft; sie sind institutionell geregelt und mit Verantwortung verbunden. Da Wissenschaft nicht in einem wertefreien Raum stattfindet, sind Forschende gefordert, ihre Befunde angemessen, das heisst redlich, verantwortungsbewusst und unter Beachtung der geltenden Normen und Empfehlungen, öffentlich zu kommunizieren.

Literatur

- Schwander, Verena: Von der akademischen Lehrfreiheit zum Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit – Entwicklung der Wissenschaftsfreiheit in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Müller, Rainer Albert und Rainer Christoph Schwinges (Hg.): Wissenschaftsfreiheit in Vergangenheit und Gegenwart. Basel, Schwabe 2008, S. 277–305.
- Kunz, Raffaella: Kommentierung zu Art. 20 BV, in: Schlegel, Stefan und Odile Ammann (Hg.): Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Stand: 19.11.2024.
<https://doi.org/10.17176/20241120-193836-0>

Zum Autor

Christian Weibel befasst sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der SAGW mit bildungspolitischen Themen wie akademischer Freiheit, Forschungsethik und akademischen Karrierewegen.

Carte blanche

Utopie et dystopie

Sandro Cattacin

Essayons de nous imaginer en l'an 2050. Dans quel état seront alors les sciences humaines et sociales ?

La machine et l'être humain

Imaginons d'abord un scénario dystopique. L'intelligence artificielle est, dans les années 2030, passée du stade de simple compilation de larges banques de données et de leur analyse à une capacité auto-générative de savoir. Dès 2040, les sciences humaines et sociales ne sont plus enseignées au niveau universitaire, substituées par des machines à connaissance infinie. Les institutions académiques sont d'ailleurs davantage devenues de simples écoles où l'on acquiert une formation professionnelle, sans y encourager la réflexion des étudiant·e·s, cette compétence ayant été complètement déléguée aux machines qui communiquent entre elles.

Des cercles secrets qui cultivent le discours et la réflexion intellectuelle se forment en réaction à la technocratisation du savoir et à l'abandon de la pensée humaine ; mais ils vont vite être interdits par les autorités de la pensée artificielle. Même destin pour la démocratie, fondée sur des valeurs, elle sera d'abord manipulée par les algorithmes conçus pour influencer les choix électoraux. Puis elle sera communément jugée inefficace comparée au savoir produit par les machines qui apprennent en toute autonomie. Cette ère de la technocratie s'impose à toutes et tous : la machine régit l'humain.

Sens et savoir

Le scénario utopique commence par une dynamique similaire à celle du scénario dystopique. Les machines élargissent leurs capacités génératives de savoir. Cependant, les gens sont confrontés à un sentiment de vide, de stagnation personnelle et de perte de sens. Ils sont submergés par un savoir sans âme et réduits à des fonctions et à des métiers spécifiques, avec un accès au diver-

tissement réglementé par des impératifs de santé. À la suite du vide qui s'est installé dans la population, les disciplines universitaires productrices d'orientation et de sens se retrouvent d'abord valorisées, puis institutionnalisées comme disciplines de référence fondamentales et prioritaires.

Contre la technocratisation de la médecine, de l'ingénierie, mais aussi du droit, une initiative européenne est développée pour promouvoir une recherche interdisciplinaire guidée par les sciences humaines et sociales. La Suisse y participe en tant que membre de l'Union européenne (adhésion votée après les années Trump). Elle prend la tête de programmes de généralisation de la présence des sciences humaines et sociales dans toutes les institutions politiques et publiques. Une troisième haute école nationale s'ouvre aux côtés des écoles polytechniques : l'École fédérale des sciences humaines et sociales.

S'investir dans la démocratie

De quoi dépend le futur des sciences humaines et sociales ? À cette époque turbulente et anxiogène, il dépend plus de notre engagement que de nos capacités d'observation ou d'analyse. Confrontés à la déqualification de nos savoirs, notamment par la puissance croissante des machines productrices de savoir, nous ne pouvons plus hausser les épaules en espérant des temps meilleurs. Il faut sortir de nos bureaux et de notre confort pour faire valoir ce que le philosophe et sociologue Jürgen Habermas nommait la force « non coercitive du meilleur argument ». Il en va de la démocratie.

●

L'auteur

Sandro Cattacin est professeur de sociologie à l'Université de Genève. Dans cette rubrique, il aborde des questions relevant de la politique de la recherche et du système scientifique.

Note de l'auteur : Une nouvelle mouture du magazine est prévue pour 2026. Ceci était ma dernière contribution à cette colonne, je remercie les personnes qui se sont donné la peine de me lire depuis 2019.

DOSSIER

Dossier ZUKUNFT AVENIR

- 18 **Prognosen sind schwierig, aber unentbehrlich**
Georges T. Roos
- 22 **Interview mit Karin Frick**
«Zukunftsforschung ist nie neutral»
Marianne Stäger
- 27 **L'utopie a-t-elle encore un avenir ?**
Frédéric Jaccaud
- 33 **Die Zukunft als Ort**
Martina von Arx
- 37 **Dystopies et utopies environnementales**
Dominique Kunz Westerhoff
- 43 **Das Zeitalter der Spoilerpanik**
Simon Spiegel
- 47 **Bildessay**
- 54 **Les mots de la recherche**
L'avenir des patois : entretenir le souvenir de la perte
Marinette Matthey

Prognosen sind schwierig, aber unentbehrlich

Georges T. Roos

Die Zukunftsforschung ist nicht mehr der Zukunft auf der Spur – sondern möglichen Zukünften. In einer volatilen, komplexen und nicht-eindeutigen Welt muss sie in Szenarien denken. Uns Heutigen bedeutet Zukunft etwas anderes als den Generationen vor uns.

Lässt sich die Zukunft vorhersehen? Stelle ich diese Frage einem Publikum, strecken in der Regel nur wenige zaghaft ihre Hände auf. Wenn ich dann mein Wasserglas hochhebe und erneut in die Runde frage: «Können Sie vorhersehen, was geschehen wird, wenn ich dieses Glas lasse?», sind alle zuverlässige Prognostiker.

Als Zukunftsforscher muss ich augenscheinlich für die Vorhersehbarkeit der Zukunft einstehen. Allerdings mit Einschränkungen: Wir können dann eine Prognose stellen, wenn wir einerseits Erfahrungsdaten (Empirie) haben und andererseits ein Modell anwenden können, das die Wirklichkeit präzise beschreibt. Beim fallenden Glas ist beides gegeben: Für den freien Fall sind die Beschleunigung g und die Fallhöhe h massgebend für die Voraussage der Aufprallgeschwindigkeit v . Auch dieses Gesetz hat Einschränkungen, ist also mit der realen Welt nicht deckungsgleich, aber der Annäherungswert ist für die meisten Fälle präzise genug, um Prognosen zu erstellen.

Unter Zukunftsforschung verstehen wir allerdings nicht physikalische Gesetzmässigkeiten. Von Interesse sind soziale, ökonomische und ökologische Phänomene und deren zukünftige Ausgestaltung, für die wir dummerweise oft keine ausreichenden Daten und schon gar nicht Modelle von physikalischer Präzision zur Verfügung haben. Zukunft ist nicht vorhersehbar.

Das Künftige auskundschaften

Zukunftsforschung ist denn auch nicht Prognostik, sondern eine Disziplin, die sich methodisch mit Zukunftsfragen beschäftigt. Die bekannteste Methode ist die Szenariotechnik, deren Entstehung eng mit dem amerikanischen Nuklearstrategen und Kybernetiker Herman Kahn verknüpft ist. Kahn arbeitete ab den 1950er-Jahren bei der Rand Corporation, einem Think Tank, der für das US-Verteidigungsministerium strategische Studien erstellte. Er entwickelte Szenarien für den möglichen Verlauf eines Atomkriegs – nicht zur Vorhersage, sondern zur Vorbereitung auf denkbare Entwicklungen. Später entwickelte Kahn auch zahlreiche zivile Zukunftsszenarien. In den 1960er- und 1970er-Jahren fand die Methode Eingang in die strategische Unternehmensplanung, wobei der Energiekonzern Royal Dutch Shell eine führende Rolle spielte und zahlreiche Szenarioexperten hervorbrachte.

In der Szenarioarbeit wird – zumeist in Expertenpanels – herausgeschält, welches die wichtigsten Einflussfaktoren (auch Treiber genannt) auf den Untersuchungsgegenstand sind, wie sie sich zueinander verhalten und welche davon den entscheidenden Unterschied machen. Diese «kritischen Unsicherheiten» werden dann unter Nennung der Annahmen in die Zukunft projiziert und zu verschiedenen Gesamtbildern möglicher Zukünfte ausgestaltet. Um ein Beispiel zu machen: Treiber der künftigen Entwicklung der Weltbevölkerung sind die Fertilität und die Lebenserwartung. Selbst wenn wir nicht prognostizieren können, wie diese beiden Treiber sich über die nächsten dreissig Jahre exakt verändern werden, können wir doch aufzeigen, in welchem Spektrum sich die Weltbevölkerung im Jahr 2050 bewegen wird, indem wir die Treiberwerte in plausiblen Varianten annehmen.

Eine andere Methode ist die Analyse und Applikation von Megatrends. Der vom Futuristen John Naisbitt 1982 etablierte Begriff der Megatrends bezeichnet übergeordnete, langfristige, global und ubiquitär wirkende Entwicklungen. Die Methode, sie zu identifizieren, gleicht dem hermeneutischen Verfahren der Geisteswissenschaften: Es geht darum, anhand vieler beobachtbarer Phänomene die Wandlungsmuster zu erkennen und zu verstehen. Auch mit Megatrends kann die Zukunft nicht präzise beschrieben werden. Sie stellen aber den wahrscheinlichen Teil der Zukunft dar, unter der Annahme, dass keine unvorhergesehenen Störfaktoren gigantischen Ausmasses uns überraschen werden.

Als Beispiel kann die demografische Alterung genommen werden: Die Über-60-Jährigen sind auf allen Kontinenten (mit Ausnahme des afrikanischen) die am schnellsten wachsende Altersgruppe. Eine im Ausmass der mittelalterlichen Pest grassierende Pandemie wäre ein Störfaktor, der diesen Megatrend umkehren könnte. Störfaktoren sind höchst unwahrscheinliche Ereignisse, die aber, wenn sie stattfinden, extreme Auswirkungen haben. Sie sind in Teilen vorausdenkbar, aber nicht prognostizierbar. Die Pest im 14. Jahrhundert raffte ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin. Im Vergleich dazu war die Covid-Pandemie harmlos – und hat entsprechend kaum etwas an den demografischen Megatrends verändert.

Was leistet Zukunftsforschung?

Zur Rolle der Zukunftsforschung gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Historikerin Elke Seefried, Autorin von *Die Geschichte der Zukunft*, unterscheidet in ihrem historischen Abriss der Zukunftsforschung einen «normativ-ontologischen», einen «empirisch-positivistischen» und den «kritisch emanzipatorischen» Ansatz. Der ehemalige Direktor des Instituts für Zukunftsforschung und Technologiebewertung der Freien Universität Berlin, Rolf Kreibich, unterscheidet ein «exploratives empirisch-analytisches» Vorgehen, ein «normativ-prospektives» Vorgehen, ein «kommunikativ-projektierendes» und ein «partizipativ-gestaltendes» Vorgehen. Vereinfacht und als grobe Unterscheidung dargestellt, können wir im Folgenden zwei Hauptrichtungen unterscheiden: eine, die deskriptiv-wissenschaftlich Zukunftswissen bereitstellt, und eine, die normativ-gestaltend Wege für eine bessere Zukunft bereiten will.

Methoden, die nachvollziehbar, transparent und überprüfbar sind, kennzeichnen die erste Gruppe von Zukunftsforschenden. Man darf ihr Immanuel Kants Frage «Was kann ich wissen?» als Leitmotiv zuschreiben. Die zweite Gruppe hält sich an die andere Kant'sche Frage «Was soll ich tun?». Diese Gruppe von Zukunftsforschenden versteht die Aufgabe ihrer Disziplin nicht deskriptiv, also erkenntnisgewinnend für alle gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen, die Zukunft gestalten, sondern sie will selbst Teil der Zukunftsgestaltung sein, um die Welt besser zu machen. Diese «Zu-

kunftsgestalter» haben einen normativ-kritischen Ansatz, der letztendlich impliziert, dass es einen Konsens darüber gebe (oder ein solcher herstellbar sei), wie die ideale Welt aussehen soll.

Ich möchte hier meine Skepsis gegenüber dem normativen Ansatz transparent machen. Die Taliban haben bestimmt ein Ideal der Zukunft ihrer Gesellschaft. Meines ist diametral verschieden davon. So wenig eine Politologin automatisch eine gute Politikerin ist, so wenig ist der Zukunftsforscher der auserkorene Zukunftsgestalter. Dass sich Sozialpolitiker bei der Soziologie, Politikerinnen bei der Politologie und Unternehmensführer, Stadtpräsidentinnen und Parlamentarier bei der Zukunftsforschung kundig machen, ist unabdingbar. Die Zukunft zu gestalten, ist aber die Sache aller: jede und jeder in ihrem respektive seinem Einflussbereich. Ich rechne mich also der deskriptiven Zukunftsforschung zu, in der Überzeugung, dass die Zukunftsgestaltung weder die Prädestination noch das Privileg der akademischen Expertinnen und Experten ist.

Von der zyklischen zur linearen Entwicklung

Für diese Haltung spricht auch die Wandelbarkeit von Zukunftsvorstellungen: Zukunft ist eben nicht einfach Zukunft. Zukunft ist eine Dimension der Zeit. Wie Menschen den Zeitenverlauf wahrnehmen, hängt stark mit ihren alltäglichen, historisch bestimmten Lebensumständen zusammen. Verschiedene Epochen haben unterschiedliche gesellschaftliche Zukunftsvorstellungen: Die Zukunftsvorstellung der vorindustriellen Zeit unterscheidet sich von jener des Zeitalters der Industrialisierung und diese wiederum von der Zukunftsvorstellung unserer vernetzten Gegenwart.

In der vorindustriellen Zeit lebten die meisten Menschen in unseren Breitengraden in der Subsistenzwirtschaft. Damals glich der Zeitenlauf einem Kreis: Alles kommt wieder, die Jahreszeiten ebenso wie die kirchlichen Jahrestage. Ist eine zyklische Erfahrung der Zeit dominant, ist Zukunft dasselbe wie die Vergangenheit und damit eine im Prinzip vernachlässigbare Dimension.

Die Industrialisierung hat diese Zeiterfahrung für mehr und mehr Menschen zerstört. Zu Beginn war es eine Zeit voller Brüche und Not und daher Nährboden für einige grosse utopische und dystopische Erzählungen. Immer mehr rückte aber das Narrativ des Fortschritts in die Köpfe der Menschen. Fortschritt impliziert, dass die Zeit einer Linie gleicht, die aus der Vergangenheit kommt, einen kurzen Augenblick der Gegenwart schafft und in die Zukunft verweist. Fortschritt und lineare Zeiterfahrung verändern die Vorstellung von Zukunft fundamental. Die Zukunft ist nun nicht nur etwas völlig anderes als die Vergangenheit, sie verspricht auch, besser zu sein – fortschrittlicher. Wirtschaftswunder und Babyboom sind die herausragenden Merkmale dieser Zukunftsvorstellung: Unsere Grosseltern waren im Allgemeinen überzeugt, dass es ihre Kinder einmal besser haben würden als sie selbst.

Die Zeiterfahrung von heute wiederum ist geprägt von fortgeschrittener Globalisierung und dem enormen technischen Fortschritt der Kommunikation, in Verbindung mit dem zunehmenden Wissen über Ereignisse auf der ganzen Welt und deren Interdependenzen mit Ereignissen, die an einem völlig anderen Ort stattfinden. In der Philosophie spricht man von der «pointillistischen» Zeiterfahrung. Der Begriff stammt vom polnisch-britischen Philosophen Zygmunt Bauman, der in *Leben als Konsum* schreibt: «Charakteristisch für eine pointillistische Zeit sind eher ihre Inkonsistenz und der Mangel an Kohäsion (...). Pointillistische Zeit ist zersplittert, ja geradezu pulverisiert, zu einer Vielzahl von «ewigen Augenblicken» – Ereignissen, Zwischenfällen, Unfällen, Abenteuern, Episoden –, in sich abgeschlossenen Monaten, einzelnen Fragmenten, wobei jedes Fragment so stark reduziert ist, dass es sich immer mehr dem geometrischen Ideal der Nulldimensionalität annähert.»

Das bedeutet, dass wir alles als Gegenwart, als Jetztzeit erleben. Alles ist gleichzeitig, immer weniger sind Abfolgen, klare Ursache-Wirkungs-Verhältnisse, lineare Entwicklungen festzumachen. Und in jedem Moment könnte alles auch ganz anders sein – disruptive Veränderungen. Für die Zukunftsvorstellung bedeutet dies: Wir haben die Dimension der Zukunft weitgehend verloren. Keine grossen Visionen mehr. Keine grossen Würfe. Wer will schon für die Zukunft planen, wenn es schon morgen völlig anders sein kann?

Warum es den Blick in die ferne Zukunft braucht

Die Zukunft hat sich demnach von einer vernachlässigbaren zu einer verlorenen Zeitdimension entwickelt – und nur gerade in der fortschrittsgläubigen linearen Zeitvorstellung dazwischen scheinbar ihren genuinen Platz gehabt. Die Zukunftsforschung ist davon nicht unberührt. Immer häufiger bedient sie sich der partizipativen Methode, bei der es in erster Linie darum geht, Menschen (in einer Gemeinde, in einem Betrieb) in die eigene Zukunftsgestaltung zu involvieren. Welche Zukunft wollen wir für unsere Körperschaft? Was können wir unternehmen, um unserer Vorstellung von Zukunft näher zu kommen? Dabei wird vermehrt davon abgesehen, Experten zu Rate zu ziehen, die Aussagen darüber machen, in welche Richtung Megatrends und technologische Entwicklungen unsere Welt verändern.

Gerade die deskriptive Zukunftsforschung gerät heute leicht in Gefahr, unterkomplex zu sein. Geht man beispielsweise der Frage nach, wie sich die Zukunft der Mobilität entwickelt, und betrachtet einzig Antriebstechnologien und die Perspektiven des autonomen Fahrens, ergibt sich unweigerlich ein falsches Bild. Wir müssen die Globalisierung – und das heisst in diesem Fall den grossen Aufholbedarf der Mehrheit der Volkswirtschaften auf unserem Planeten in der menschlichen und ökonomischen Entwicklung – ebenso mit einbeziehen wie die Alterung der Bevölkerung, die politischen Massnahmen zugunsten der CO₂-Neutralität, die weltweiten Produktions- und Arbeitsbedingungen, die Güterströme, die gesellschaftlichen Werte

und vieles mehr. Im Kern geht es um die Schwierigkeit, adäquate Modelle der Wirklichkeit zu erhalten. Das Problem stellt sich in der ökonomischen, in der ökologischen und natürlich auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung, deren Modelle für die Zukunftsforschung unentbehrlich sind, wenn sie aufgrund von Megatrends Zukunftsbilder entwerfen soll.

Zukunftsforschung und damit die Vorausschau sind schwieriger geworden, nicht nur wegen der beschriebenen psychosozialen Zeiterfahrung unserer Gegenwart. Auch objektive Faktoren spielen eine gewichtige Rolle. Man spricht von der VUCA-Welt – das Kürzel steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität (*complexity*) und Ambiguität.

Doch in einer Welt voller Unsicherheiten wird der Blick nach vorn nicht obsolet, sondern essenziell. Die zunehmende Volatilität (z. B. technologische Sprünge, geopolitische Verschiebungen), Unsicherheit (z. B. disruptive Innovationen), Komplexität (z. B. globale Lieferketten) und Ambiguität (z. B. widersprüchliche Trends) erfordern Orientierung. Die Zukunftsforschung bietet heute kein fixes Bild der Zukunft mehr, sondern Landkarten von *Zukünften* – im Plural. Sie strukturiert Ungewissheit. Sie öffnet Denk- und Handlungsräume. Und sie hilft, über kurzfristige Logik und Pfadabhängigkeiten hinauszudenken.

Wir fällen täglich Entscheidungen, die unsere Zukunft prägen werden. Viele dieser Entscheidungen haben einen Zukunftshorizont von Jahrzehnten – etwa im Bereich Klimaschutz, in Bezug auf das Energiesystem, die Altersvorsorge, die Verkehrsinfrastruktur. Es ist notwendig, sich bei solchen Entscheidungen um die wahrscheinliche Zukunft zu kümmern – nur so können Entscheidungen informiert gefällt werden. Daher gibt es auch kein Entrinnen für die Zukunftsforschung: Sie muss sich mit langfristigen Entwicklungen über Zeithorizonte von Jahrzehnten beschäftigen.

Wir wissen, dass wir keine Glaskugel haben, dass es keine absoluten Zukunftsdeterminanten gibt. Wir wissen aber auch, dass die Welt von morgen nicht auf der grünen Wiese entworfen wird. Es gibt Treiber, die unsere Zukunft prägen. Die Weltbevölkerung wächst im globalen Süden und schrumpft im globalen Norden, sie altert, sie lebt zunehmend in Städten, sie nomadisiert. Die digitale Transformation von Kommunikation, Arbeitsprozessen und Geschäftsmodellen schreitet voran. Die Erderwärmung verändert das Energiesystem, die Stadtentwicklung und die Raumordnung. Die Biowissenschaften generieren neue Möglichkeiten, die Evolution zu beeinflussen. Wissen und Bildung nehmen zu. Kurz: Bevölkerungsexpansion, Alterung, Nomadisierung, Digitalisierung, aber auch Gesundheitsexpansion, Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Bio-Transformation sind Megatrends – sie prägen unsere langfristige Zukunft, ob wir wollen oder nicht. Zukunftsforschung soll und kann diese vorhersehbaren Aspekte der Zukunft aufzeigen und ihre potenziellen Auswirkungen beschreiben. Sie kann zudem aufzeigen, wo die Stellschrauben sind, damit diese Auswirkungen in gewisse Bahnen gelenkt und gestaltet werden können.

Bessere Prognosen dank Künstlicher Intelligenz?

Ich zähle darauf, dass wir besser werden können – dank Big Data, Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz. Wir haben über das soziale und ökonomische Geschehen immer mehr Daten zur Verfügung. KI kann aus all diesen Daten Muster erkennen. Diese Mustererkennung ist mit der Hypothesenbildung im herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb vergleichbar. Aus Hypothesen, die sich bewähren, entstehen Theorien und Modelle. Weil mehr Daten da sind, die wir mithilfe der intelligenten Maschinen besser verstehen, werden wir bessere Modelle haben.

Um auf das fallende Glas zurückzukommen: Auch für soziale, ökonomische und ökologische Systeme haben wir zunehmend mehr von dem, was es für Prognosen braucht: Daten und Modelle. Ich zweifle, dass sie jemals die Präzision von Naturgesetzen erhalten. Der menschliche Faktor bleibt immer eine Spur unberechenbar. Aber Wahrscheinlichkeiten lassen sich bestimmen, denn auch Menschen handeln musterbasiert.

Daher sind Tools wie *Predictive Policing* nützlich: Sie dienen der Risikominderung, denn auch Einbrecherbanden folgen Mustern. Bessere Modelle erlauben es zudem, Simulationen anzustellen – ähnlich wie in der Szenariotechnik – und die Ausprägung von Treibern in Varianten zu testen. Daraus entstehen nicht punktgenaue Prognosen, jedoch denkbare und wahrscheinliche Zukünfte. Das ist weniger als die naive Hoffnung, Zukunft lasse sich vorhersagen, aber mehr als nur eine aus dem Bauchgefühl heraus antizipierte Welt von morgen. Da sich Künstliche Intelligenz aber einzig auf das Bestehende abstützt, wird sie uns den Weg in die Zukunft trotzdem nicht weisen. Die Gestaltung bleibt eine Aufgabe der Menschen.

Hinweis: Der Beitrag basiert auf einem Text des Autors für *Swissfuture*, das Magazin für Zukunftsmonitoring («Die Zukunft ist aus den Fugen», in: *Swissfuture* 2020, Nr. 2 und 3, Thema «Zukunft der Zukunftsforschung»).

●

Résumé

Un futurologue doit a priori considérer l'avenir comme prédictible. Cependant, comme le souligne dans cet article l'expert en mégatendances et en scénarios disruptifs, Georges T. Roos, cette approche comporte certaines limites : il n'est possible d'établir des prévisions que si des données empiriques sont disponibles et qu'un modèle peut être appliqué, décrivant la réalité avec une précision suffisante. La futurologie n'est donc pas une science prédictive. Il s'agit d'une discipline qui traite de manière méthodique des questions relatives à l'avenir. Les données et les modèles constituent la base de ce travail.

Literatur

- Bauman, Zygmunt: *Leben als Konsum*. Hamburg, HIS Verlagsgesellschaft 2007.
- Kahn, Herman und Anthony J. Wiener: *The Year 2000*. New York, Macmillan 1967.
- Kreibich, Rolf: *Die Zukunft der Zukunftsforschung*. Ossip K. Flechtheim – 100 Jahre. Berlin, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 2009.
- Roos, Georges T.: *Megatrends und Herausforderungen für die Schweiz*. Report von Swissfuture im Auftrag von Digitaliswitzerland, 2018. https://www.kultinno.ch/wp-content/uploads/2025/07/Megatrends_Report_Swissfuture.pdf
- Seefried, Elke: *Zukünfte. Aufstieg und Krise der Zukunftsforschung 1945–1980*. Berlin, De Gruyter Oldenbourg 2015.

DOI

10.5281/zenodo.17541201

Zum Autor

Georges T. Roos studierte an der Universität Zürich Pädagogik, Publizistik und Psychologie. Er ist Zukunftsforscher, Gründer und Leiter des privaten Think Tanks Roos Trends & Futures sowie Co-Präsident von Swissfuture, der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung. Er ist Autor verschiedener Studien, darunter *Megatrends und Herausforderungen für die Schweiz* (Swissfuture 2018), *Lifestyle 202X. Versuch einer Zeitdiagnose* (Eigenverlag 2011, vergriffen) und *Wertewandel in der Schweiz 2030. Vier Szenarien* (Swissfuture 2011).

«Zukunftsforschung ist nie neutral»

Ein Gespräch mit der Trendforscherin Karin Frick über Einfluss, Narrative, Hypes und echte Tendenzen

*Interview: Marianne Stäger
Bild: Markus Bertschi*

Die Zukunfts- und Trendforscherin Karin Frick glaubt an die Lernfähigkeit des Menschen. Wie sie das meint, warum das Schnitzel aus dem Reagenzglas weniger utopisch ist, als man denken könnte, und was Trendaussagen mit Gott zu tun haben, erklärt sie im Gespräch.

Marianne Stäger: Sie erforschen die Zukunft – sind Sie eine Art Orakel, Frau Frick?

Karin Frick: Nein, das ist ein grosses Missverständnis. Zeitungen folgen gern dieser Logik und vereinzelt leider auch Zukunftsforschende. Aber wir sind keine Orakel. Wir haben nur die Daten der Gegenwart. Und diese Gegenwart deuten wir im Hinblick auf das, was sein könnte.

Wie machen Sie das?

Es gibt vier Forschungsansätze: Wir studieren Geschichten über die Zukunft und suchen historische Muster – das nennt sich historisch-narrativer Ansatz. Oder wir erstellen auf der Basis grosser Datenmengen mathematische Modelle, etwa Klimamodelle oder Gesundheitsprognosen. Der dritte Forschungsansatz, jener der «Big History», versucht wiederum, das Weltgeschehen mit evolutionären Prinzipien zu erklären. Folgt man dieser Logik, hat alles eine Vorgeschichte und entwickelt sich vom Einfachen zum Komplexen – das Mobiltelefon ist das Ergebnis einer langen Evolution. Beim vierten Forschungsansatz schliesslich steht der Prozess im Vordergrund: das kollektive Erarbeiten einer gemeinsamen Zukunftsvision. Zusammen mit den Nachbarn denkt man darüber nach, wie das Wohnquartier in dreissig Jahren aussehen könnte. Als Zukunftsforscherin überlege ich mir jeweils, mit welchen dieser vier Forschungsansätze ich die Zukunft fassbar machen kann.

Wieso sollen wir uns überhaupt mit der Zukunft beschäftigen?

Der Rest unseres Lebens findet in der Zukunft statt! Es lohnt sich zu fragen, was sein könnte. Ausserdem beeinflusst unsere Vorstellung von der Zukunft unsere heutigen Entscheidungen. Aber man sollte vorsichtig sein: Zukunftsforschung ist nie neutral. Und Zukunftsforschung ist immer auch Propaganda für eine bestimmte Weltsicht. Je mehr über einen Trend berichtet wird, desto stärker verfängt das Narrativ.

Es geht also auch um Einfluss?

Ja, technologische Trends etwa werden bewusst «gehypet». Man sollte sich die Frage stellen: Wer steckt dahinter, wer gewinnt damit? Geht es um Künstliche Intelligenz, kommen die Trends praktisch alle von den Tech-Firmen. Ein Beispiel: Vor vier Jahren versuchte Facebook einen neuen Trend rund um das Internet als begehbare, virtuelle Welt zu lancieren. Dieses «Metaverse» werde ein Ort sein, an dem man mit Freunden abhängen, arbeiten oder spielen könne – auf speziellen Plattformen und dank Virtual-Reality-Brillen. Gleichzeitig kommunizierte Firmenchef Zuckerberg die offizielle Umbenennung von Facebook in Meta. Doch das Metaverse kam nie zum Fliegen.

Das heisst: Nur, weil jemand behauptet, etwas sei ein Trend, muss es noch lange keiner sein.

Genau. Ich kann Trends für alles Mögliche formulieren. Ich brauche nur eine Zeitlinie zu ziehen und etwas mit etwas anderem in Bezug zu setzen. Darum sollte man immer die Absender eines Technikszenarios ausfindig machen, schauen, wo ein Report publiziert wird und wer ihn finanziert, bevor man Inhalte unkritisch teilt.

«Die Historiker sollten das Feld der Zukunftsforschung viel stärker besetzen.» Karin Frick 2024 beim Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon, dessen Forschungsleiterin sie bis 2022 war.

Es gibt aber schon gesellschaftliche Entwicklungen, die man – ganz ohne tendenziöse Absichten – als Trend bezeichnen kann, oder?

Der gesunde Lebensstil ist nicht nur ein Hype, sondern ein echter Trend. Die Leute richten ihr Verhalten und ihre Konsumentscheide danach aus. Daran können Anbieter andocken und passende Textilien, Gesundheitsuhren oder Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen. Narrative spielen dabei eine grosse Rolle: Geschichten ermöglichen eine Orientierung in einem Raum, der noch nicht definiert ist. Ich bin kürzlich auf den Begriff «Schellingpunkt» gestossen. Wissen Sie, was das ist?

Erklären Sie es mir.

Es geht um eine Spieltheorie aus den 1960er-Jahren. Dem amerikanischen Ökonomen Thomas Schelling wurde dafür 2005 der Nobelpreis verliehen. Er zeigte: Wir Menschen handeln auf der Basis von Annahmen. Ein Beispiel: Wir verabreden uns in Paris, können uns am Tag selber aber nicht erreichen. Der Treffpunkt ist nicht festgelegt, der Zeitpunkt hingegen schon. Treffen würden wir uns zur vereinbarten Zeit wahrscheinlich beim Eiffelturm. Der Eiffelturm stellt den Schellingpunkt dar. So funktionieren auch Trendaussagen – es sind Annahmen in einem Raum mit sehr viel Unsicherheit. Wir verwenden Begriffe wie «KI» oder «Netto-Null», ohne genau zu wissen, was damit bezeichnet wird. Aber diese kognitiven Wegmarken sind so attraktiv, dass sie als Orientierungspunkte funktionieren, auf die wir unabhängig voneinander hinarbeiten. Wir meinen ungefähr dasselbe und können daher als Kollektiv in diesem noch nicht definierten Raum navigieren.

Sind Megatrends solche kollektiven, kognitiven Wegmarken?

Ja, das wären zum Beispiel Megatrends – im Gegensatz zu den Mikrotrends. Bei den Mikrotrends geht es um Modeerscheinungen, die keine substanziellen Änderungen auslösen: Lifestyle-Fragen etwa, wohin wir verreisen oder wie viel Alkohol wir trinken. Megatrends hingegen funktionieren als Orientierungspunkte für eine Zukunft, die wir nicht kennen respektive einen Raum, der für alle unbekannt ist. Aber wir haben uns irgendwie darauf verständigt und bewegen uns darauf zu: «Netto-Null» zum Beispiel ist keine Tatsache und keine Vorhersage, sondern ein gemeinsamer Begriff für das, was sein könnte: die Kompensation aller menschlichen Treibhausgasemissionen.

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, sozusagen?

Das hat etwas. Es ist, als würde man im Nebel einen Stein werfen, um zu hören, was vor einem liegt. Das ist nicht neu. Auch früher wussten die Menschen nicht, wo es hingeht. Aber immerhin glaubte man an einen Gott, eine übergeordnete Macht. Keiner kann sie beweisen, aber man

kann sein Leben danach ausrichten. So funktionieren auch Trendaussagen. Es sind keine Vorhersagen, sondern Annahmen. Sonst wären Trendforscher superreich, aber ich kenne keinen, der das ist.

Sie haben Ökonomie studiert. Gibt es den klassischen Weg in die Zukunftsforschung?

Ich bin da zufällig gelandet, weil ich im ersten Job nach meinem Studium am Gottlieb Duttweiler Institut eine Zeitschrift betreute. Das Gottlieb Duttweiler Institut ist ein Think Tank, hier entwickelt man strategische Visionen für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. Das Thema packte mich. Ökonomen und Ökonomen kennen ja nur Angebot und Nachfrage. Eigentlich ist Zukunftsforschung Geschichte, einfach umgekehrt. Darum sind Historikerinnen auch die besten Zukunftsforscherinnen. Sie sehen im Rückblick Muster. Schade, dass sie das Feld nicht stärker besetzen. Sie könnten helfen, die Zukunftsforschung weiter zu verwissenschaftlichen, und sie könnten mitdiskutieren bei der Frage, welche einschneidenden Veränderungen eine technologische Umwälzung wie die Digitalisierung mit sich bringt. Was heisst es für unsere Sprache, wenn wir vermehrt Künstliche Intelligenz einsetzen? Was bedeutet das für die Kommunikation der Menschen? Verändert sich damit auch unser Denken? Wer schon einmal die Entwicklung des Buchdrucks studiert hat, hat immerhin eine Referenz dafür, wie grundlegend Technologien Gesellschaften verändern können.

Welcher Trend beschäftigt Sie momentan am meisten?

Generell geben Technologien die stärksten Impulse für Veränderungen. Natürlich muss man auch die Politik, die Wirtschaft und die Ökologie anschauen: welche Machtkonstellationen es gibt, welche Wirtschaftsmodelle dominieren und wie es der Natur geht. Auch die Gesellschaft ist Treiberin für Trends, im Bereich der Demografie, der Migration und so weiter. Aber das geht viel langsamer.

Die Gesellschaft altert nicht von einem Tag auf den anderen.

Richtig. Es gibt zwar mehr Pensionierte, die Sozialversicherungen stossen an Grenzen, Nachwuchskräfte fehlen, aber man nimmt das als weniger einschneidend wahr. Um Ihre Frage von vorhin zu beantworten: Die Biologie wird zur Leitwissenschaft, das ist ein Trend, der mich momentan stark beschäftigt. Ähnlich der Digitalisierung gibt es auch einen Trend der Biologisierung. Wir können das Organische immer besser entschlüsseln, was ein grosses Spektrum an Möglichkeiten eröffnet. Der Impact der Biologisierung wird noch grösser sein als jener der Digitalisierung.

Wird für unsere Grosskinder die personalisierte

Medizin eine Selbstverständlichkeit sein?

Das ist nur eine der Möglichkeiten. Die synthetische Biologie ist deshalb so spannend, weil sich damit fast alles programmieren lässt. Man könnte Organe nachwachsen lassen. Man könnte die Fleischproduktion vom Boden entkoppeln, das Schnitzel also mittels Nährlösung aus einer Zelle herstellen. Ebenso Äpfel. Ein weiteres Anwendungsfeld ist das Klima. Stellen Sie sich Pflanzen als Speichermedium für digitale Daten vor – Texte, Bilder oder auch Musik werden nicht als Nullen und Einsen auf Festplatten gespeichert, sondern viel platzsparender in Form künstlicher DNA. Das sind jetzt futuristische Narrative. Aber solche Entwicklungen existieren in Versuchen bereits. Die Biologie wird zur Leitwissenschaft und beeinflusst, wie wir die Welt verstehen und beschreiben. Die Biologisierung wird langsamer voranschreiten als die Digitalisierung, weil sie schon stärker reguliert ist. Aber das Wissen ist da, und die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, auch sie erfolgt organisch.

Was verstehen Sie unter «organisch»?

Damit meine ich den Charakter, die Komplexität, die Vernetztheit der Entwicklung. Der Philosoph Karl Popper hat einmal vom «Wolkenproblem» gesprochen. Im Gegensatz zu einem mechanischen Problem, das sich in Teile zerlegen, dadurch verstehen und beheben lässt, bekommt man das Wolkenproblem nie ganz in den Griff. Eine Wolke ist flüchtig, dynamisch, geprägt von Rückkoppelungseffekten. Das gilt auch für die Biologisierung. Sie wird die Art und Weise prägen, wie wir Dinge betrachten.

Wie wird die Biologisierung unser Verständnis der Welt verändern?

Wenn ich sage, die Zukunft gehöre der Biologie, meine ich damit auch, dass die Unterscheidung zwischen Natur und Technik eigentlich keinen Sinn mehr macht. Auch Technik ist Natur, weil wir Menschen als Teil der Natur erschaffen haben. Worin unterscheidet sich denn ein vom Biber gebauter Damm von einem von Menschenhand erbauten Stauwerk? Beide stauen! Eine Brille oder Teleskope sind Erweiterungen der menschlichen Sehfunktion. Zur Evolution gehört auch dieses globale, digitale Hirn, das wir gerade erschaffen.

Es gibt für Sie also keine klare Grenze zwischen Mensch, Technik und Umwelt.

Schauen Sie: Was ist das Mikrobiom, wie beeinflusst es mich, meinen Stoffwechsel, mein Denken? Wo fängt die Grenze zwischen Natur und Technik an? Da sind wir nicht im Bereich der Science-Fiction, denn die Natur ist auch Technik. Sie wandelt etwa via Photosynthese Sonnenlicht in Zucker um und liefert so Nährstoffe für den Baum. Wenn wir synthetisches Fleisch produzieren, haben wir den Prozess zwar angestoßen, der Mechanismus an sich ist aber biologischer Natur. Je öfter wir Mechanismen der Natur anwenden, desto mehr stellt sich die Frage, was Natur ist und was Technik, respektive wo die Grenze verläuft.

Jetzt sind wir auf einer philosophischen Ebene gelandet.

Effektiv, aber solche Überlegungen finden statt, wenn auch noch in einer Nische. Sie brechen mit dem verbreiteten Verständnis von Technik. Es wäre ein Paradigmenwechsel hin zum Verstehen der Natur als grösseres System, mit dem wir inhärent verbunden sind.

Das ist eine optimistische Zukunftsvision. Macht Ihnen die Zukunft manchmal auch Angst?

Ich bin grundsätzlich Optimistin, weil ich an die Lernfähigkeit der Menschen glaube. Das heisst nicht, dass keine Tragödien passieren und wir mangelnde oder fehlende Anpassungsfähigkeit nicht teuer bezahlen müssen. Aber ich glaube an die Idee der «Big History». Damit meine ich: Es geht immer weiter, und wir Menschen haben einen Handlungsspielraum. Grundlegende Veränderungen – so genannte «Major Shifts» – lassen sich nicht umkehren. Auch wenn es noch immer Kräfte gibt, die Frauen unterdrücken wollen, ist es kaum vorstellbar, dass die Rechte der Frau bei uns rückgängig gemacht werden. Wir werden auch nicht zu alten Benzinantrieben zurückkehren, jetzt, da wir zunehmend elektrifizieren. Und auch die Digitalisierung wird nicht verschwinden, solange wir Strom haben. Die Evolution nimmt ihren Lauf.

Résumé

La futurologue Karin Frick suit depuis plus de trente ans les évolutions technologiques et les tendances sociales. Elle affirme que toutes les tendances ne sont pas réelles et que la futurologie ne peut jamais être totalement neutre. Elle est convaincue que la frontière supposée claire entre nature et technologie perd de sa validité. La biologie deviendra, selon elle, la science prédominante. Cela ouvrira non seulement d'innombrables possibilités d'application, mais modifiera également notre vision des choses. À l'avenir, la tendance à la biologisation marquera nos vies bien plus fortement que le numérique.

Literatur

- Frick, Karin und Johannes Bauer: Das Zeitalter der Biologie – Wie sich die Beziehung zwischen Mensch, Natur und Technik verändert, in: Gottlieb Duttweiler Institute Research Paper No. 4964644 (2024): https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4964644
- Frick, Karin (2025): GDI Major Shifts. Ein Modell zur Analyse und Interpretation von Trends, GDI Gottlieb Duttweiler Institut, Rüslikon.

DOI

10.5281/zenodo.17541284

Im Gespräch

Karin Frick studierte Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen und forschte über dreissig Jahre lang am Gottlieb Duttweiler Institut in Rüslikon über technologischen Fortschritt und gesellschaftliche Trends. Sie publizierte zahlreiche Zukunftsstudien.

Marianne Stäger ist Co-Verantwortliche für Kommunikation bei der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW).

L'utopie a-t-elle encore un avenir ?

Frédéric Jaccaud

Rédigée en latin et parue en 1516, *l'Utopie*, la célèbre œuvre de Thomas More, fait figure de jalon dans l'histoire de la littérature d'idées. Au travers de dialogues et de récits rapportés, cette œuvre littéraire décrit les fondements d'une société imaginaire parfaite qui prospère sur une île inconnue, à l'abri du monde contemporain. Oscillant entre fantaisie et philosophie, ce texte insaisissable inspirera diversement un grand nombre de penseurs et d'auteurs : des philosophes des Lumières du XVIII^e siècle aux écrivains de science-fiction du XX^e siècle.

Aujourd'hui, le terme « utopie » est entré dans le langage courant. Tout un chacun entend l'idée générale de l'artifice d'une société idéale, souvent taxée d'idéalisme naïf ou de bien-pensance. C'est oublier que les utopies sont l'expression même des rapports qui unissent et séparent le réel de l'invention. Elles expriment cette compétence commune à toute forme de fiction, consistant à créer des espaces qui, bien qu'imaginaires, dialoguent avec la réalité et impactent progressivement cette dernière.

Dès la fin du XIX^e siècle, les utopies vont nourrir indubitablement les récits de science-fiction. Ces formes de récits, de par leur nature conjecturale et leur fonction d'espace irréalisable, permettent de décrire des sociétés en prise avec le positivisme technoscientifique. À travers une sélection d'images, nous proposons un bref aperçu d'un siècle de création qui tend à démontrer que l'utopie penche de plus en plus fortement vers la description du pire : la dystopie. Ce faisant, le récit utopique délaisse peu à peu l'invention du lieu idéal pour se consacrer davantage à notre rapport au temps et aux formes d'aliénation possibles.

Camille Flammarion, *Les terres du ciel*, Didier, 1881.
Collection Maison d'Ailleurs.

Terres inconnues

À la fin du XIX^e siècle, nombre d'auteurs tels que Jules Verne tentent d'explorer dans leurs récits les mondes inconnus en se référant aux travaux des scientifiques, alors que, dans le même temps, les scientifiques eux-mêmes se laissent bercer par les inventions des œuvres littéraires et picturales qu'ils goûtent comme de suprêmes utopies. Ainsi, l'astronome et vulgarisateur Camille Flammarion publie une étude exhaustive du système solaire dans *Les terres du ciel* (1877). L'ouvrage est agrémenté de gravures qui illustrent la réalité visuelle de la surface des planètes, tout en produisant des descriptions hypothétiques, pour ne pas dire imaginaires, de leur biosphère.

Amazing Stories Quarterly, volume 2 numéro 1, 1929.
Collection Maison d'Ailleurs.

Temps prospectifs

Avec *Ralph 124C41+* (1911), Hugo Gernsback écrit un court récit qui brouille les frontières entre le réel et la spéculation. Il narre le quotidien d'un New York du futur et décrit l'apogée d'une société résolument tournée vers l'utopie technoscientifique. En publiant le premier numéro d'*Amazing Stories Quarterly* en 1926, Hugo Gernsback forge le terme « science-fiction », avatar de ce que l'on nommera par la suite science-fiction. Orné d'illustrations flamboyantes et garni de récits extraordinaires, ce *pulp magazine* inaugure l'invention imaginaire d'un monde technophile en devenir.

Voir l'avenir

Pendant l'exposition nationale de la *World's Fair* (New York, 1939), le pavillon *Futurama* de General Motors bouscule la frontière entre le rêve d'un avenir proche inspiré des illustrations des *pulp magazines* et la concrétisation de projets industriels visionnaires. Au sein d'un bâtiment aux allures de vaisseau spatial, les visiteurs se tiennent au-dessus d'une vaste ville miniature pour observer les allées et venues de voitures sur des tronçons d'autoroutes traversant des champs et des villes. Cette ode à la gloire de la voiture et du béton est rendue désirable par une mise en scène qui abandonne les frontières classiques de l'utopie par l'implantation de l'imaginaire dans le réel. À la sortie du pavillon, les visiteurs reçoivent un badge orné de cette phrase : *I have seen the future*. Avec ce slogan, General Motors s'empare d'un avenir qui n'est plus une utopie, mais un devenir.

Amazing Stories, volume 13 numéro 8, 1939.
Collection Maison d'Ailleurs.

Wernher von Braun, *Across the Space Frontier*, Viking Press, 1952. Collection Maison d'Ailleurs.

Déjà demain

Dès les années 1950, la course à l'espace va permettre à l'homme de rejoindre des territoires qui jusqu'ici ne s'offraient qu'à son regard. Wernher von Braun, alors ingénieur aérospatial pour les États-Unis, engage l'artiste Chesley Bonestell, connu du grand public pour ces illustrations d'utopies spatiales au sein des *pulp magazines*, afin de réaliser de saisissantes peintures mettant en scène des astronautes dans la vastitude de l'espace. Cette alliance, entre prospection scientifique et illustration populaire, permet aux ingénieurs américains de populariser l'idée technique d'un programme aérospatial. Elle implante et vulgarise l'idée belliqueuse de conquérir un espace utopique dans un temps court.

2 + 2 = 5

En 1939 déjà, Georges Orwell écrivait dans une préface pour un ouvrage du philosophe Bertrand Russell : « Il est bien possible que nous soyons en train de nous enfoncer dans une ère dans laquelle deux plus deux feront cinq quand le leader le décidera. » Dix ans plus tard, avec *1984* (1949), l'écrivain visionnaire se réapproprie le canon littéraire de l'utopie pour décrire une société gouvernée par un régime totalitaire qui entretient une guerre perpétuelle avec le reste du monde. Bien que réaliste, l'espace territorial du récit est incertain et variable. Le temps est celui d'un avenir proche. Ce procédé littéraire amenuise les limites entre des événements contemporains et leurs effets dans un monde fictionnel. Dès lors, l'utopie de la surveillance de masse, de la manipulation linguistique, et la simplification du pouvoir politique au travers du culte de la personnalité de Big Brother, exposent les effets pervers d'un contrôle social cherchant à diluer les individus dans une masse indistincte. Il s'agit aussi du récit d'un programme sociopolitique qui se fonde sur l'obsolescence de la mémoire et de l'histoire.

Michael Anderson, *1984*, Columbia Pictures, 1956. Collection Maison d'Ailleurs.

Fragments futurs

Tous à Zanzibar (1999) de John Brunner donne un aperçu exhaustif d'une société tournée vers l'utopie technoscientifique dans un proche avenir. Dans un style fragmentaire, ce roman se déploie en une multitude de facettes qui permettent d'entrapercvoir la complexité systémique des sociétés multiculturelles modernes : omniprésences des sociétés techniques et industrielles dans le champ social, problématiques de surpopulation, de reconnaissance ethnique, aporie de la transmission du savoir et de l'histoire. Désormais, tout comme la population mondiale endémique, l'utopie se resserre sur une île de l'océan Indien, dans l'attente de jours meilleurs.

John Brunner, *Tous à Zanzibar*, Livre de Poche, 1999. Collection Maison d'Ailleurs.

Margaret Atwood, *La servante écarlate*, Robert Laffont, 1987. Collection Maison d'Ailleurs.

L'avenir du futur

Imitant la forme d'un carnet intime qui retrace l'expérience d'une femme dans un futur proche, *La servante écarlate* (1987) dépeint l'effondrement de la société étatsunienne. L'ancienne grande puissance tente vainement de se réajuster en mettant en place un système éthique extrême et grotesque qui instrumentalise le rôle des femmes. Il faut attendre l'ultime chapitre du livre pour lire les notes d'un congrès de l'Association internationale d'histoire se déroulant en 2195, qui réinterprète avec plus ou moins de distance ce futur pessimiste à l'aune d'un avenir encore incertain.

Chantal Montellier, *Shelter*, Les humanoïdes associés, 1983. Collection Maison d'Ailleurs.

Demain les soldes

Les personnages fictionnels de *Shelter* (1983) vivent dans une ville contemporaine des années 1980. L'utopie désastreuse se déploie au sein d'un centre commercial, lorsqu'une alerte nucléaire contraint tous les clients à se terrer définitivement dans le 8^e sous-sol du lieu. Sous le prétexte de la survie, une microsociété se développe sous le diktat d'un environnement mercantile. Dès lors, la vie humaine se trouve conditionnée dans une forme d'univers factice aberrant. Extirpée du temps, la foule des survivants est prisonnière d'une vaine logique économique et industrielle.

L'infini présent

Le genre fictionnel cyberpunk apparaît durant les années 1980, en instaurant très rapidement un vocabulaire et une imagerie qui fleurira avec l'apogée de l'informatique une décennie plus tard. Oscillant entre utopie et dénonciation d'une société qui commence à se dématérialiser dans les structures virtuelles, le cyberpunk montre que l'humain tend à se diluer dans un lieu utopique immatériel où le temps est stoppé. Ainsi, le cours de l'histoire est emprisonné dans une forme d'atemporalité qui empêche quiconque de porter un regard rétrospectif ou prospectif sur la culture et la société. Désormais, le monde humain s'enchaîne à une immédiateté qui aplanit toute forme de causalité. L'utopie du présent n'a pas d'avenir.

William Gibson, *Neuromancien*, Au Diable Vauvert, 2020. Collection Maison d'Ailleurs.

L'utopie dépassée par le réel ?

Dans l'ouvrage *Futurs, la panne des imaginaires technologiques* (2014), l'anthropologue Nicolas Nova expliquait que l'invention de l'utopie semblait se tarir à partir du XXI^e siècle. Selon lui, l'imaginaire a continué de s'abreuver à une mythologie qui s'est sédimentée dans le courant de la première moitié du XX^e siècle. Cette « panne » de l'imaginaire démontre surtout que la fiction n'est pas prédictive. Celle-ci s'inscrit dans un temps, dans un processus de création donné, et propose une manière oblique d'aborder le monde.

À l'ère de bouleversements technologiques annoncés et de la résurgence d'une diplomatie du plus fort, il semble que le moteur de l'utopie soit grippé. Que l'on parle d'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique, d'aller sur Mars, de génie génétique, de faire du Canada le 51^e État des États-Unis ou de la géopolitique de l'Antarctique à l'heure du réchauffement climatique, la surenchère du discours réel semble occuper le terrain de l'invraisemblable et couper l'herbe sous le pied à toute forme de pensée utopique.

La réalité semble désormais concurrencer la science-fiction, voire la surpasser. L'invention utopique s'immobilise face à une forme « d'incrédulité à l'égard du changement », pour reprendre les termes de l'écrivain cyberpunk Bruce Sterling. Cet espace fictionnel qui permettait auparavant de tester des idées, de les imaginer, de les contester, voire ensuite de les anticiper dans le monde réel, apparaît comme comprimé par la vitesse de l'apparition des innovations technoscientifiques et des promesses faites à leur sujet. À défaut de prospecter l'avenir, la science-fiction du XXI^e s'enlise dans un futur conçu par un imaginaire du passé.

Pour que l'utopie puisse de nouveau remotiver la création de perspectives désirables et restaurer la notion même d'avenir, elle doit se réengager dans le temps du monde contemporain, en recommençant à s'affranchir du réel pour mieux le nourrir.

Zusammenfassung

Der Begriff der Utopie steht heute für ein idealisiertes, aber unerreichbar scheinendes Gesellschaftsbild. Dabei geht vergessen, dass Utopien Ausdruck der komplexen Beziehung zwischen Realität und Fiktion sind. Wie alle fiktionalen Formen können Utopien imaginäre Räume schaffen, die mit der Realität in einen Dialog treten und diese beeinflussen.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beeinflussen Utopien die Science-Fiction, die dank ihres spekulativen Charakters Gesellschaften im Spannungsfeld des technowissenschaftlichen Fortschritts zu beschreiben vermag. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entfernt sich die Utopie zunehmend von ihrem ursprünglichen Ziel und tendiert dazu, vornehmlich düstere Szenarien zu entwerfen.

Mit Bildern aus Textklassikern und weniger bekannten Werken illustriert Frédéric Jaccaud in seinem Beitrag das Verschwinden von Zeit und Geschichte – jenem kulturellen Gefüge, das den Menschen als Teil einer komplexen und sich stetig wandelnden Gesellschaft begreifbar macht. Um neue Anreize für eine wünschenswerte Zukunftsgestaltung zu schaffen, gelte es, die zeitlose Haltung abzulegen, die unsere Gegenwart kennzeichnet, und den Begriff der Zukunft zurückzuerobern.

DOI

10.5281/zenodo.17541412

L'auteur

Frédéric Jaccaud est le conservateur de la Maison d'Ailleurs, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires situé à Yverdon-les-Bains. Depuis 2024, il en est également le directeur. Féru de récits imaginaires et d'œuvres oubliées traitant d'utopies, il compte à son actif plusieurs romans dans la collection Série Noire de Gallimard.

Die Zukunft als Ort

Martina von Arx

Ist Zukunft ein rein zeitlicher Begriff? Im vorliegenden Essay diskutiert die Autorin Zukunft auch als Ort. Und sie zeigt, weshalb die Gestaltung der technologischen Umwelt eine unabdingbare Aufgabe ist, wenn wir auch künftig an einem menschlichen Ort leben möchten.

1992 prägte der französische Ethnologe Marc Augé den Begriff «Nicht-Ort» und legte damit den Grundstein für seine Theorie der globalisierten Örtlichkeiten.¹ Er versuchte mit dem Begriff Gebilde zu beschreiben, die die Spät- oder «Übermoderne» hervorbrachte, etwa Einkaufszentren, Hotelketten, aber auch drahtlose Kommunikationsnetzwerke – Orte also, die von einsamer Individualität, der Durchreise und dem Provisorischen geprägt sind. Nicht-Orte bilden laut Augé einen Gegenpol zu «anthropologischen Orten». Eine Dorfgemeinschaft etwa sei «durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet»², sie entstehe aus einem «organisch-sozialen» Effort heraus.³

Die Technologien, die Augé im Vorwort seines Buchs *Nicht-Orte* erwähnt – Telefone, Faxgeräte und Kleinfernseher in Flughafenlounges⁴ –, waren bereits zum Zeitpunkt der Publikation in die Jahre gekommen. Doch auch heute noch liefert seine Theorie eine interessante Perspektive für die Analyse von Zukunftsvorstellungen. Die Zukunft zu denken, heisst nicht nur, zeitlich nach vorne zu schauen, sondern sich auch vorzustellen, wohin die Reise gehen soll, respektive wie dieser Ort aussehen könnte.

Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wie könnten die Orte aussehen, an denen Sie schlafen, arbeiten, Ihre Freizeit verbringen werden – in zehn, fünfzig, sogar in hundert oder tausend Jahren? Und wenn Sie dieses Gedankenexperiment machen: Stellen Sie sich dabei die Zukunft vor, die Sie sich

wünschen, oder die, von der Sie denken, dass sie eintreten wird? Oder vielleicht die, vor der Sie sich fürchten? Wahrscheinlich war Ihre Vision eine Mischung aus Ihren persönlichen Hoffnungen und Sorgen, abgeglichen mit dem, was Sie für möglich halten.

Die Idee, sich die Zukunft als Ort vorzustellen, habe ich bewusst gewählt. Sie zwingt uns bis zu einem gewissen Grad, abstrakte Zukunftsgedanken wie ein «besseres Leben», eine «vernetztere Welt» oder einen «nachhaltigeren Planeten» konkreter zu denken. Die Übung ist besonders nützlich, wenn wir mit Zukunftsversprechen konfrontiert sind, die allein auf die Verfügbarmachung von Wissen fokussieren, und an solchen mangelt es nicht.

So blickte etwa der belgische Anwalt und Dokumentationsspezialist Paul Otlet 1934 mit dieser Vision in die Zukunft: «Hier ist der Arbeitstisch nicht mehr mit Büchern beladen. Stattdessen gibt es einen Bildschirm und in Reichweite ein Telefon. Alle Bücher und alle Informationen befinden sich irgendwo anders, weit weg, in einem riesigen Gebäude. Von dort aus wird die Seite, die gelesen werden muss, auf dem Bildschirm angezeigt, um die Antwort auf die am Telefon gestellte Frage zu finden.»⁵ Gemeinsam mit Henri La Fontaine, Anwalt und Friedensnobelpreisträger, strebte Otlet danach, «alles Wissen zu sammeln und zu katalogisieren, um es weltweit zu verbreiten und so den Gedanken des Friedens zwischen den Nationen zu fördern».⁶ Damit legten sie den Grundstein für die noch heute gebräuchliche Indexierung im Bibliothekswesen. Sie gelten als Visionäre des World Wide Web.

1 Augé (2014, im Original 1992).

2 Ebd. S. 83.

3 Ebd. S. 96.

4 Ebd. S. 13.

5 Zitiert in Jenart (2013), S. 78. Originalzitat: «Here, the work desk is no longer loaded with books. Instead, there is a screen, and within easy reach, a telephone. All the books and all the information are somewhere else, far away, in a huge building. From there, the page that needs to be read is made to appear on the screen to find the answer to the question asked on the telephone.»

6 Jenart (2013), S. 79.

Heute klingt es nicht viel anders. «KI wird jedem Menschen Wissen zur Verfügung stellen, synthetisiert, destilliert und persönlich auf die Art und Weise abgestimmt, wie man Informationen lernen und nutzen möchte.»⁷ Diese Aussage machte Mustafa Suleyman, Geschäftsführer von Microsoft AI, anlässlich eines Firmenevents zur Entwicklung von KI-Gefährten in Bengaluru, Indien, Ende 2024. Zwischen den Visionen von Otlet und Suleyman liegen neunzig Jahre, in denen viele Menschen mit unterschiedlichen Motiven an der Verwirklichung der Idee eines einfachen Zugangs zu Wissen gearbeitet haben und sich und anderen viel davon versprochen haben – und dies noch immer tun. Während die Vorstellung eines digital vernetzten Wissenszugangs von Otlet und La Fontaine insbesondere für die intellektuelle Arbeit gedacht war, verspricht Suleyman persönlich zugeschnittene Informationen für alle.

Noch etwas fällt auf: Vergleicht man das ältere mit dem jüngeren Zitat, nehmen der Grad des Individuellen und Universellen sowie die Anonymität zu. Während Otlet zumindest noch auf einige materielle Komponenten verweist, die für ein digitales Wissensarchiv notwendig sind, bleiben bei Suleyman die benötigten Technologien und Infrastrukturen verschleiert. Mit Augé könnte man auch sagen, dass die Vision immer mehr zum Nicht-Ort wird. Zwar bleiben die Endnutzerinnen und Endnutzer in ein System eingebunden, doch dieses hat keinen gesellschaftlichen Ursprung, ist hochgradig individualisiert und personalisiert.

Das drückt sich auch in der Beziehung aus, in der Personen zu Nicht-Orten stehen, was für das vorliegende Essay von besonderer Relevanz ist. Augé schreibt: «Der Raum des Nicht-Ortes schafft keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit.»⁸

Augé bezieht sich dabei auf den Umstand, dass der Nicht-Ort seine Benutzerinnen und Benutzer vereinheitlicht – zu Flugpassagieren, Kauflustigen oder Flüchtlingen – und sie mit den Betreibern des Nicht-Ortes in einer Art Vertragsverhältnis stehen, in dem der Zweck von oben vorgegeben ist und nicht von allen Beteiligten mitbestimmt werden kann.⁹ Das zeigt sich unter anderem daran, dass Menschen im Nicht-Ort als bloße Zahl «identifiziert, sozialisiert und lokalisiert» werden.¹⁰ Im Gegensatz zum Nicht-Ort wird ein Ort von einem sozialen Gefüge mehrerer Personen erschaffen und geprägt. Paradoxiertweise, und entgegen den Versprechen von mehr Verbundenheit und Nähe, tragen digitale Technologien zunächst oft zur Fragmentierung des Sozialen bei.

Gerade aufgrund ihrer sozialen Beschaffenheit eig-

nen sich die idealtypischen Konzepte der Orte wie auch der Nicht-Orte, um Zukunftsvorstellungen zu hinterfragen. Welche Mechanismen hier am Werk sind, lässt sich anhand einiger Entwicklungen der Digitalisierung veranschaulichen.

Algorithmen können gewisse Abläufe effizienter gestalten, doch oft werden diese dabei fragmentiert, standardisiert und verlieren ihre ursprüngliche Sinnhaftigkeit. Anstatt von Mensch zu Mensch verlaufen Prozesse zentralisiert über Automatisierungssoftware. Viele Grossunternehmen setzen beispielsweise Standardprotokolle für ihre Kundenhotlines ein, und auch der Kundendienst selbst wird oft in ein Billiglohnland ausgelagert. Dabei geht der Bezug zum lokalen Kontext, respektive Ort, verloren.

Ein gängiges Versprechen digitaler Anwendungen ist ein vereinfachter Zugang für alle, und doch schaffen diese Anwendungen vielfach neue Exklusionsmechanismen. Insbesondere älteren Menschen, die bevorzugt analog leben möchten oder Schwierigkeiten haben, sich neue Technologien anzueignen, kann so die Teilhabe an der digitalen Welt verwehrt bleiben.¹¹

Nicht zuletzt verführen virtuelle Plattformen wie *Instagram* mit unendlich personalisierbaren Anwendungen und Kontaktmöglichkeiten und machen trotzdem einsam. Sie vermitteln den Eindruck, die Verbindung zu einem anderen Menschen sei nur einen Klick entfernt. Dabei sind sie ausschliesslich auf das Individuum ausgerichtet und nicht auf einen Ort mit sozialem Gefüge, wie das zum Beispiel eine Nachbarschaft sein kann.

Hyperdigitalisierte Zukünfte sind Nicht-Orte im Sinne Augés, sofern sie einer Unternehmensvision entsprechen und nicht einem Ort, dem Menschen gemeinsam Sinn verleihen. Der Zweck ist meistens von Tech-Unternehmen vorgegeben und lautet: Effizienz, Aufmerksamkeit und Gewinnmaximierung für die dahinterstehenden Konzerne. Eine wichtige Frage lautet deshalb: Wie können wir mit den aktuellen technologischen Entwicklungen umgehen, damit die Zukunft wieder zu einem Ort wird, der gestaltbar und sinnstiftend ist?

Ein Blick in die Technikgeschichte zeigt, dass Technologien zwar eher Nicht-Orte hervorbringen und Menschen zu Konsumenten oder Avataren degradieren, doch sie zeigt auch, wie verschiedene soziale Gruppen sich eine Technologie aneignen und sie – zumindest zeitweise – zu einem anthropologischen Ort machen können.¹² Auch (generative) künstliche Intelligenz sei «nicht *alternativlos*», wie es nun oft heisst», argumentierte der deutsche Journalist Georg Diez kürzlich in einem Beitrag für *Die Zeit*. Das zu glauben, erinnere an die Schicksalsergebenheit der Neunzigerjahre, «als die Globalisierung ebenfalls *alternativlos* genannt wurde – was immer nur hiess, dass sie den demo-

7 Zitiert in Suresh (2024). Originalzitat: «AI is going to put knowledge at everyone's fingertips, synthesised, distilled, personally tuned to the way that you want to learn and use information.»

8 Augé (2014/1992), S. 104.

9 Ebd. S. 102f.

10 Ebd. S. 110.

11 Seifert und Cotten (2022).

12 Vgl. Bijker (1997, im Original 1995).

kratischen Prozessen entzogen wurde».¹³ Eine solche Alternativlosigkeit ist nur im Nicht-Ort gegeben, während die Vorstellung der Zukunft als Ort Mitbestimmung ermöglicht.

Wie wichtig die Wahrnehmung des eigenen Handlungsspielraums für eine optimistische Zukunftshaltung ist, zeigt eine Erhebung des Forschungsunternehmens Sotomo: «Fehlender Optimismus für die Zukunft paart sich mit dem Eindruck, keinen persönlichen Einfluss auf deren Gestaltung zu haben. Nur eine Minderheit von 12 Prozent der Befragten glaubt, dass sie die Zukunft in unserer Gesellschaft mitgestalten könnten.»¹⁴

Demokratische Beteiligung und andere Partizipationsmöglichkeiten sind essenziell, damit die Zukunft wieder zu einem Ort im anthropologischen Sinne wird. Dabei sollten Ort und Nicht-Ort nicht als strikte Gegensätze gedacht werden, sondern vielmehr als «Massstab für den sozialen oder symbolischen Charakter eines Raums»,¹⁵ in diesem Fall jenem der gemeinsamen gesellschaftlichen Zukunft. Ganz im Sinne des Gestaltungsspielraums bereits angelauener technologischer Entwicklungen und Zukunftsentwürfe «können Orte (solche der Begegnung und des Austauschs) sich auch da bilden, wo andere weiterhin nur einen Nicht-Ort erblicken»,¹⁶ wie Augé im Nachwort zu seiner Publikation schreibt.

Eine gesellschaftlich breit abgestützte Methode, um solche Handlungsoptionen aufzuzeigen, ist die Technologiefolgen-Abschätzung. Sie wird in der Schweiz im Auftrag des Parlaments durch die Stiftung TA-Swiss betrieben, einer Mitgliedsinstitution der Akademien der Wissenschaften Schweiz. TA-Swiss geht es in erster Linie darum, aktuelle technologische Entwicklungen zu beobachten, diese systematisch zu analysieren sowie deren Chancen und Risiken abzuschätzen und schliesslich, unter Berücksichtigung möglichst vieler in der Gesellschaft vertretenen Interessengruppen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen.¹⁷ Dazu gehören auch materielle Dimensionen wie Ressourcenverbrauch oder der gesetzliche Rahmen, der gewisse technologische Nutzungsformen erlaubt oder untersagt. Dies kann auf den ersten Blick etwas trocken wirken, ist jedoch unabdingbar, um die oft auf globale Zukunftsvorstellungen ausgerichteten Technologien auf ihre lokale Bedeutung herunterzubrechen. Das gemeinsame Verständnis schafft Raum für eine gesellschaftliche Debatte und trägt dazu bei, dass die Zukunft zu einem demokratisch ausgehandelten Ort wird. Im Gegensatz zum globalisierten Nicht-Ort können sich an einem anthropologischen Ort viele Menschen gemeinsam anstatt wenige (mächtige) Individuen einzeln beteiligen.

Es ist unmöglich vorherzusagen, was kleine, lokale Veränderungen in einem grossen und komplexen System wie unserer heutigen Weltgemeinschaft bewirken. Doch dass auch kleine Veränderungen bedeutende Effekte haben können, erläuterte der Meteorologe Edward Lorenz im Jahr 1972 in seinem Vortrag zum sogenannten «Schmetterlingseffekt».¹⁸ Damit begründete er die Chaostheorie und widerlegte frühere wissenschaftliche Annahmen, dass die Wissenschaft künftige Ergebnisse genau vorhersagen kann.

Die Zukunft ist gestaltbar – das wusste bereits John Lennon, der 1971 mit dem Song «Imagine» einen Aufruf für eine gerechtere und geeintere Welt schrieb. Vielleicht erinnern Sie sich an die sanfte Klaviermelodie und die letzten Liedzeilen:

*You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one*

Résumé

Imaginer l'avenir comme un lieu nous force à réfléchir à sa matérialité. Cela permet d'ouvrir des marges de manœuvre politiques et des possibilités de participation qui restent souvent cachées derrière des promesses abstraites pour l'avenir. En mobilisant le concept de « non-lieux » forgé par l'ethnologue français Marc Augé, cet article montre en quoi le contexte local, le tissu social et une compréhension collective sont des éléments pertinents pour concevoir l'avenir de manière démocratique. Si de nombreuses entreprises technologiques promettent d'améliorer la société, un examen plus approfondi révèle que l'individualisme, la standardisation et l'anonymat dominant, au détriment de la cohésion sociale. Les méthodes d'évaluation des choix technologiques peuvent offrir un espace de débat public pour négocier l'avenir en tant que lieu humain, auquel participent de nombreux groupes d'intérêt différents plutôt que quelques individus puissants.

13 Diez (2025).

14 Sotomo (2025), S. 18f.

15 Augé (2014/1992), S. 124.

16 Ebd.

17 Nentwich (2023).

18 Rauch (2025).

Literatur

- Augé, Marc: Nicht-Orte. München, C.H. Beck 2014 (1992).
- Bijker, Wiebke E.: Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, MIT Press 1997/1995.
- Diez, Georg: Das Ende der Geschichten, in: Die Zeit, 20.07.2025.
- Jenart, Delphine: «The Internet: A Belgian Story?» The Mundaneum: Creating a New Forum to Debate the Internet Issue in the French-Speaking Part of Belgium, in: IFIP International Conference on the History of Computing, Berlin, Heidelberg, Springer 2013, S. 79–85.
- Nentwich, Michael: Wissenschaftliche Technikfolgenabschätzung. Begriff Typologie und Konsequenzen für die Praxis, in: Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) (Hg.): ITA-Manu:scripts. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2023, S. 1–44.
- Rauch, Allison: Butterfly effect. Chaos theory, in: Encyclopaedia Britannica 2025.
- Seifert, Alexander und Cotten Shelia R. (2022): Use of Information and Communication Technologies among Older Adults, in: Rohlinger, Deana A. und Sobieraj Sarah (Hg.): The Oxford Handbook of Digital Media Sociology. New York, Oxford University Press 2022, S. 291–315.
- Sotomo: Generationen-Barometer 2025. Im Auftrag des Berner Generationenhauses. Zürich, Sotomo 2025.
- Suresh, Aditi: DeepMind Might Not Have Succeeded if We Started Just a Few Years Earlier or Later, in: AIM India, Bengaluru 2024.

DOI

10.5281/zenodo.17541438

Zur Autorin

Martina von Arx ist promovierte Medizinsoziologin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei TA-Swiss, der Schweizer Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung, und ist assoziierte Forscherin am Institut de Recherches Sociologiques an der Universität Genf. Mit dem Thema Zukunft ist sie in ihrem Arbeitsalltag ständig konfrontiert. Im Sommer 2025 hat sie mit «Mein Bot, ich und die anderen» ein Themenpapier zu KI-Gefährten verfasst, das die Grundlage für eine Studie von TA-Swiss bildet.

Dystopies et utopies environnementales

Dominique Kunz Westerhoff

La chute du Mur de Berlin a entraîné une « fin » provisoire des « grands récits » idéologiques, mais aussi une transformation des *contre-récits* que constituent les dystopies. À la fin du XX^e siècle, les atteintes à l'environnement se substituent aux menaces politiques de la guerre froide, donnant lieu à un renouvellement considérable de la fiction spéculative. Les prévisions scientifiques toujours plus alarmantes sur l'extinction des espèces et le dérèglement climatique, de même que le développement des mouvements écologistes, nourrissent l'émergence buissonnante des « écofictions »¹, où se réverbère un autre imaginaire de la fin.

La dramatisation romanesque des enjeux environnementaux s'est particulièrement cristallisée dans la littérature anglophone, avant de connaître un avènement spectaculaire dans la littérature française et francophone à partir des années 2010. L'écofiction réinvente le contrat social à l'aune de l'Anthropocène, en investissant, pour les modifier, les formes réversibles de l'utopie et de la dystopie. Elle croise la fable philosophique, la fiction d'anticipation, la science-fiction et le récit (post-)apocalyptique. Débordant même les frontières des littératures de genre, elle converge aujourd'hui avec la littérature générale dans un « réalisme étendu »².

Dans ce nouveau genre, l'enjeu central n'est plus la capacité de l'humain à construire le bonheur ou le malheur social, mais celle de préserver ou de détruire une nature qui l'excède et dont il ne maîtrise pas les forces à l'échelle globale. Il est désormais question de *faire société* non seulement entre humains, mais aussi avec l'environnement, ce qui suscite un nouvel effet de distanciation romanesque. L'anthropocentrisme inhérent aux genres utopique et dys-

topique se déporte vers un biocentrisme inédit, impliquant des apparentements étranges, réparateurs ou horribles, avec le non-humain, l'inhumain ou le plus qu'humain.

Je propose d'analyser trois variantes de récits post-apocalyptiques où oscillent la menace dystopique et la possibilité utopique, d'abord dans une œuvre majeure de la littérature américaine, *The Road* (2006) de Cormac McCarthy, puis dans deux récents romans français, *Défaite des maîtres et possesseurs* (2016) de Vincent Message et *Alliances* (2020) de Jean-Marc Ligny.

L'avènement contemporain de l'écofiction

Il faut d'abord rappeler que la littérature conjecturale s'est portée sur des enjeux environnementaux bien avant le développement de l'écologie politique et la prise de conscience collective des pertes irréversibles de la biodiversité. Comme l'a souligné l'essayiste et chercheuse Natacha Vas-Deyres dans son anthologie *Demain, l'écologie !* (2020), la proto-science-fiction thématise dès le XIX^e siècle « des inquiétudes grandissantes sur le développement industriel et ses effets néfastes »³. Cette veine s'intensifie entre la fin des années 1950 et les années 1970, notamment sur le mode post-apocalyptique, avant son explosion contemporaine dès les années 1990. On s'accorde aujourd'hui à reconnaître le rôle pionnier et la puissance heuristique des littératures de l'imaginaire dans la problématisation des défis écologiques⁴ : elles mettent en scène des conditions d'habitabilité et des formes d'action collective, en immergeant le lecteur dans un monde conjectural qui s'émancipe

1 Chelebourg (2012).

2 Bréan et Bridet (2024).

3 Vas-Deyres (2020), p. 3.

4 Atallah (2015), pp. 922-925.

du réalisme, mais qui le ramène aussi à une réflexion sur le présent. La chercheuse Ursula K. Heise décrit ainsi la fiction spéculative comme un art de « formes expérimentales » qui permet de repenser les rapports du local et du global, et d'imaginer la Terre sur un mode holistique⁵.

La dystopie absolue : *La Route* de Cormac McCarthy

Au XXI^e siècle, la littérature conjecturale s'impose comme une forme majeure de représentation de la crise environnementale et de la destruction du vivant. Nul roman n'a condensé l'expérience imaginaire de la fin avec une plus grande acuité, à partir d'un minimalisme stylistique aussi radical, que *The Road* (*La Route*, 2006). Ce roman d'anticipation post-apocalyptique situe son intrigue quelque part au sud-ouest des États-Unis, dans un futur indéfini mais suffisamment proche pour que les lectrices et lecteurs y identifient les traces matérielles de la société de consommation : un caddie, des panneaux publicitaires, des boîtes de conserve, une dernière bouteille de Coca-Cola, etc. Les deux protagonistes, jamais nommés, sont un père et son fils, décrits comme « l'homme et le petit » (« the man and the boy »). Ils cheminent sur une route dans « les cendres d'un monde défunt », où la lumière du soleil n'atteint plus la terre. De la faune, il ne reste rien, sinon un chien errant. La végétation meurt, elle aussi. La nature n'est plus qu'un souvenir dans la mémoire de « l'homme » qui l'a connue, auparavant. Se dirigeant vers la mer, le père et l'enfant découvrent « des vagues mornes couleur de plomb », un « pétrolier à moitié couché », « les squelettes de poissons par millions ». Toute source de vie s'est éteinte : « La fragilité de tout enfin révélée ».

Aucun discours explicatif ou didactique ne révèle l'origine de ce cataclysme : le lecteur peut inférer les signes d'un hiver atomique. Il reconnaît les scories d'une pollution et d'une extinction massives, mais leur causalité n'importe plus. La destruction et la mort s'imposent dans leur évidence matérielle, telle que l'éprouvent les deux héros. Comme l'a démontré l'éconarratologue Alexa Weik von Mossner, le roman instaure pour les lectrices et lecteurs une expérience esthétique, affective et cognitive, à la fois « incarnée et embarquée » (« embodied and embedded »⁶), l'amenant à éprouver de l'intérieur le dévoilement post-apocalyptique. L'extrême proximité des descriptions hyperréalistes ne quitte jamais le point de vue des deux héros, mais elle désigne paradoxalement un ravage global. Seul subsiste l'humain : sur les bords de la route se cachent quelques survivants isolés et des bandes de prédateurs, dont l'unique ressource réside, épicentre de l'horreur, dans le cannibalisme.

La Route présente l'épure d'une *tabula rasa*, lorsque l'environnement est anéanti et qu'il agit comme une rémanence toxique et mortifère. Le père se consume, les poumons brûlés par la cendre ; et l'humain découvre qu'il ne peut plus se maintenir, lui non plus, en tant qu'humain. Il se déshumanise. Sa dépendance vis-à-vis de la nature est si totale et indépassable que lorsque celle-ci meurt, l'humain se dévore lui-même. Ce roman constitue donc le point zéro de la dystopie, son seuil d'horreur absolue, par le retrait des conditions d'habitabilité et par la soustraction de la possibilité même de faire société. L'extinction du vivant implique l'effondrement de toute structure collective : « Mais il n'y a plus d'États ? / Non. / Qu'est-ce qui leur est arrivé ? / Je ne sais pas exactement. » Les rares communautés encore organisées s'avèrent, dans la scène la plus atroce de l'intrigue, de terrifiants élevages d'humains, équarris à vif pour être mangés.

Seuls les dialogues des deux héros font perdurer l'unique lien résiduel de cette humanité disloquée : la famille. Des séquences de longueurs irrégulières et répétitives rythment la narration, désagrégée et scandée de blancs, d'où sourd le désastre. Père et fils font encore exister la valeur de l'humain en se parlant : ils reconduisent le fait d'être d'accord (« Okay », répète le petit), leur conviction de plus en plus relativiste de rester « gentils » (« We're still the good guys »), et le respect du tabou du cannibalisme.

Cette dernière famille apparaît comme un tableau infernal de la première famille, dans un jardin d'Eden cauchemardesque. Les deux héros échappent à la famine en découvrant des pommes, une allusion à la Genèse, mais ils épient une autre famille qui, elle, rôtit son nourrisson à la broche. À ce point d'achèvement de l'histoire humaine, la question eschatologique du salut, inhérente au modèle apocalyptique, se pose dans les dernières pages, lorsque le père meurt et qu'un autre homme se présente face à l'enfant. Borgne, celui-ci rappelle Polyphème, le cyclope d'Homère, puisqu'il amène le petit, au terme de son Odyssée dans les ténèbres, à réaffirmer son humanité par le langage. Mais à l'inverse du monstre mythologique, c'est une figure propice qui exorcise la menace du cannibalisme. Il propose à l'enfant de faire le pari de le suivre vers une nouvelle famille adoptive : « C'est un risque que tu dois prendre ».

Cette restauration *in extremis* du lien social, de l'hospitalité et de la sollicitude, se teinte cependant d'une certaine invraisemblance : c'est l'amorce d'une nouvelle genèse, qui ne paraît que provisoire et nostalgique dans ce monde dévasté, et qui se désigne elle-même comme une profession de foi, une allégorie philosophique, et finalement comme une utopie. N'est-ce pas une fiction de croire encore à l'humain, face à la certitude du mal et de la mort ? N'est-ce pas ce que l'on peut souhaiter, plus qu'espérer, comme le disait Thomas More en conclusion de son *Utopia* (1516) ?

Dans les dernières lignes du roman, la reconstruction d'une famille élargie à un groupe social contraste avec l'adieu, lyrique et envoûtant, à une nature irrémédiablement perdue, comme « une chose qu'on ne pourrait pas refaire. Ni

5 Heise (2008).

6 Weik von Mossner (2017), p. 4.

réparer ». La destruction de l'environnement demeure dépourvue de rédemption, peut-être parce qu'elle donne à voir au lecteur un processus déjà en acte dans le monde réel.

Cet épilogue expose un véritable point de convergence dans le corpus des écofictions contemporaines : l'irréversibilité des atteintes à l'environnement et le refus de traiter la « fin » du vivant – ou les multiples extinctions de la biodiversité – comme le préalable d'une refondation *ex nihilo*. Ce schème-là d'une destruction nécessaire à l'instauration d'un nouveau monde, hérité de l'eschatologie apocalyptique, reste toujours entaché d'une illusion de toute-puissance, voire d'un soupçon de dérive fascisante.

La dystopie engagée : *Défaite des maîtres et possesseurs* de Vincent Message

Hérité de *La Route*, le motif de l'anthropophagie traverse les dystopies contemporaines françaises comme un marqueur du détronement de « l'exception humaine »⁷, qui jusque-là dominait la nature et le règne animal. Loin du narrateur « embarqué » et ambigu de McCarthy, ces œuvres témoignent d'un engagement littéraire souvent explicite, et récent dans le contexte français. Un discours environnementaliste est souvent délégué à des personnages, mais parfois aussi assumé par l'auteur dans le paratexte.

Pour incarner cette résistance éthique, esthétique et politique à la destruction du vivant, le roman environnemental recourt souvent au procédé classique du manuscrit trouvé : un récit tenu par le témoin d'un monde dystopique, adressé à des narrataires contemporains ou futurs – pas toujours humains – mais qui tendent aux lecteurs réels un miroir métaphorique.

Dans *Défaite des maîtres et possesseurs* (2016), Vincent Message fait référence à la fameuse formule du *Discours de la méthode* (1637) de Descartes (« maîtres et possesseurs de la nature »), qui célèbre le règne de l'humain sur le monde dans la culture mécaniste de la révolution scientifique. L'intention polémique de Vincent Message est patente, de même que l'entreprise de renversement du *credo* cartésien, à l'origine de l'idéologie d'instrumentalisation et de surexploitation de l'environnement dans le capitalisme industriel.

Ce roman propose ainsi une véritable démonstration conjecturale. Par le procédé du narrateur étrange et non fiable, il laisse entendre au lecteur, à partir d'indices égrenés au fil des pages, que son protagoniste n'est pas humain, mais d'origine extraterrestre. Ce clin d'œil à la science-fiction apparaît comme une métaphore à peine voilée de la propension des humains à s'extraterritorialiser, c'est-à-dire à nier leur propre appartenance au vivant et à réifier la nature. Dans

une charge satirique qui renverse ironiquement les rôles, la « première leçon d'humanité » que prennent les envahisseurs extraterrestres au spectacle des humains consiste à ignorer et à occulter les « misères et laideurs » de la civilisation, ainsi que ses effets délétères sur l'environnement.

Bientôt, la leçon se retourne contre ses maîtres : les extraterrestres, qui se considèrent comme des animaux parmi d'autres, s'approprient le démon de la distinction humaine et le rejet de « ce qui est hybride ». Mimant la manie de « creuser des lignes de partage » dans « la continuité du vivant », ils finissent par incarner l'image en miroir de la folie des humains – celle de la discrimination – jusqu'à devenir une espèce terrifiante de démons révélant notre inhumanité.

On reconnaît le modèle originaire du voyage en terre d'Utopie, où le visiteur fictif décrit, selon l'expression du chercheur François Rosset, un reflet « inversé » de la société réelle. « L'avers heureux »⁸ de notre monde, ici l'utopie d'une bienheureuse supériorité humaine qui sert de pilier à une culture extractiviste, se retourne en un envers dystopique quand les « démons » prennent à leur tour le pouvoir. Ceux-ci asservissent les humains en animaux de compagnie, ouvriers et humains « de rente », par l'élevage industriel destiné à la consommation anthropophage.

Ce renversement ironique de la formule cartésienne est justifié par le narrateur comme un châtement infligé aux humains pour leur spécisme : « Ceux qui souffrent aujourd'hui sont les anciens bourreaux »⁹. Le décentrement zoocentrique prend la forme d'implacables descriptions où les humains sont produits en batterie. Cette stratégie littéraire inverse le rapport de domination. Inspirée par les fermes-usines réelles, la vision crue du bétail humain incite le lecteur à s'identifier aux souffrances d'ordinaire infligées aux animaux, voués à l'abattoir, ceux qu'il trouve tous les jours dans son assiette, au restaurant ou au supermarché. Cet angle mort de notre vie quotidienne constitue la vérité révélée du récit apocalyptique et le lieu de sa conversion.

Le piège de la dystopie se referme en effet sur le personnage du « démon ». Conformément aux archétypes du genre dystopique, le héros, banal acteur du système, est amené par un amour interdit à une prise de conscience de son horreur sociale. Il vit ainsi une relation hybride et clandestine avec une humaine d'élevage, qu'il ne peut confier qu'à son cahier secret. L'acte d'écriture, mis en abyme par l'intermédiaire du cahier, opère un basculement de perspective chez le protagoniste non humain, qui développe une disposition empathique à la sollicitude et à l'attachement. Son récit l'amène à imaginer un envers différent, propice à une réhumanisation. L'avers devenu malheureux de la supériorité humaine, désormais mis à nu, fait alors place à l'utopie vraie – initiatique et désirable – d'une perfectibilité humaine, élargie à d'autres espèces : « Cela devrait même être la preuve la plus robuste de la supériorité que notre volonté de

7 Schaeffer (2007).

8 Rosset (2019), p. 25.

9 Ibid., p. 123.

soigner ceux qui ne sont pas nous, qui ne nous ressemblent pas, qui sont les plus faibles, les plus humbles »¹⁰.

Au début du roman, la narration en « nous » renvoie moins à l'humain qu'à ceux, « bourreaux » extraterrestres, qui l'ont dépossédé de son illusion de maîtrise. Toutefois, le « nous » évolue peu à peu, au fil de la relation autobiographique, vers une conception alternative de l'humanité. Ce posthumanisme repose non plus sur une ontologie essentialiste régie par la concurrence des espèces, mais sur une empathie interspécifique. En s'identifiant aux victimes de la boucherie, le lecteur leur restitue la conscience et la sensibilité individuelle d'un alter ego. Le statut de l'animal de rente passe du non-humain au plus qu'humain, à une ressource d'humanisation pour l'humanité. L'expérience imaginaire du récit transfigure ainsi le paradigme de l'exception humaine en une humanité transitionnelle.

Obéissant aux contraintes du genre dystopique, le héros cherche à sauver sa bien-aimée de l'abattoir, pour rejoindre avec elle une petite communauté dissidente où le spécisme n'a plus droit de cité. Cet espoir relance le « désir »¹¹ utopique d'un monde meilleur. Mais le démon se heurte aux dichotomies d'une société bien trop rigide qui reconduit le supplice final de l'anthropophagie. Le récit tragique du narrateur se conclut sur un véritable plaidoyer environnementaliste. Le « nous » réunit alors le héros et ses narrataires, démons fictifs comme lui, mais également l'auteur engagé et son lecteur impliqué. On l'aura compris, les premiers ne sont que les métaphores des seconds :

« Mais est-ce que nous serons assez forts, je me demande, pour que notre sens de l'avenir finisse par l'emporter sur le présent qui nous accapare ? [...] Ce n'est pas la terre qu'on sauve – quand si souvent on parle de sauver – c'est la possibilité si précieuse et précaire que nous avons de nous y tenir, d'y être bien, de l'habiter, d'y trouver quelque chose qui s'appellerait le repos. »¹²

Par ce « nous », l'éthique imaginée dans ce scénario transspéciste appelle à étendre le contrat social à une communauté pacifiée du vivant.

Dystopie et utopie d'hybridation posthumaniste : *Alliances* de Jean-Marc Ligny

La subversion des dualismes structurant nos systèmes de pensée peut se développer dans des fictions extrêmement audacieuses, bien au-delà du double théorique de l'humain que constituent les « démons » de Vincent Message. Dans son roman d'anticipation *Alliances* (2020),

Jean-Marc Ligny fait un sort au technosolutionnisme qui a longtemps été reproché à la science-fiction comme un déni de la crise environnementale¹³. La conjecture de l'intrigue repose sur la dévastation d'une guerre nucléaire située dans un futur post-apocalyptique, qui a provoqué une extinction de masse de la biodiversité, une famine et une pollution radioactive. Les conséquences funestes de la technologie sont appelées à être compensées ou réparées par un surcroît d'ingénierie – un archétype de la science-fiction – ce qui conduit à une seconde catastrophe. Pour remplacer les ressources naturelles détruites, des généticiens créent un hybride de fourmi et de termite, deux espèces rivales qui fusionnent en « fourmites », censées servir d'aliment aux humains affamés.

Mais les « fourmites », elles aussi, font société, et sur un mode plus structuré, intelligent et organisé que le désordre humain. Par leurs mutations accélérées, elles s'adaptent mieux aux conditions hostiles d'une ère ravagée. Ces créatures augmentées excellent dans la communication télépathique et la réflexion stratégique. Elles font croire à l'utopie d'un échange de bons procédés entre communautés d'insectes et communautés humaines. « Tout le monde y trouve son compte »¹⁴ : les humains croient cultiver des colonies, sans réaliser qu'ils sont eux-mêmes cultivés dans le projet fourmitien de renversement de la hiérarchie des espèces. On reconnaît le concept darwinien de *struggle for life* inhérent à la sélection naturelle, qui devient le support romanesque d'une suffocante dystopie carnassière. Comme une nouvelle « plaie » biblique, les fourmites se répandent sur la planète et dévorent les survivants humains, bientôt déchus de leur préséance sur le vivant.

Pourtant, c'est l'autre thème darwinien de la « variation », mis en lumière par le philosophe Thierry Hoquet¹⁵, que décline le personnage collectif de ces petites créatures anthropophages. Car celles-ci diversifient leurs branches génétiques, les spécialisent et les réhybrident pour juguler l'avènement des super-mutantes « ailées ». Tandis que les insectes s'approprient progressivement les privilèges de l'humain, des « alliances » inédites se forment entre les deux « espèces civilisées de la planète », aussi ravageuses l'une que l'autre. C'est là que réside l'intérêt de l'intrigue, dans la recherche d'un équilibre susceptible de maintenir une biodiversité : parviendront-elles à se coaliser pour éviter qu'une « erreur fatale », d'origine humaine, conduise à une horreur radicale ? Tandis que les derniers hommes sont mis au service d'un roman d'aventure axé sur la désactivation d'une centrale nucléaire qui fuit, les personnages féminins nouent une relation initiatique avec les sociétés animales.

Ce partage genré des rôles n'est pas dénué de clichés sexistes. Jean-Marc Ligny joue d'un certain imaginaire érotique du corps féminin, exhibé et offert aux intrusions

10 Message (2017), p. 171.

11 Voir pour cela Jameson (2021).

12 Message (2017), pp. 236–237.

13 Voir en particulier Ghosh (2021), p. 72.

14 Ligny (2020), p. 26.

15 Hoquet (2009).

de l'étrange, qui parcourt la science-fiction. Mais le roman se voudrait une exploration écoféministe d'une communion potentielle entre le genre minoré des femmes et les espèces dominées de la nature, pour résister à l'emprise patriarcale du capitalisme industriel. Vouées aux tâches d'entretien des fourmilières, déliées des fonctions conquérantes attribuées aux chasseurs, soldats et pilotes des dernières machines, les héroïnes se montrent plus attentives et réceptives au langage mystérieux des insectes. Le personnage de Nao devient une nouvelle Noé posthumaine, qui se substitue à la figure d'Ève. Elle s'ouvre à une connexion sensorielle et spirituelle avec les fourmites :

*« Elle a passé avec elles d'assez longues heures de contacts sinon intimes, du moins les plus proches possibles entre deux espèces si différentes – et quelque part, si semblables ! – pour les voir non plus comme des animaux familiers, mais comme des partenaires potentielles. »*¹⁶

À l'inverse de la culture mécaniste représentée par la centrale nucléaire, la jeune survivante se livre à une expérience foncièrement organiciste. Elle expose son corps aux insectes, échangeant des ondes, des odeurs et des phéromones, expérimentant des phénomènes de télépathie à même la peau. Elle s'élargit à un environnement sensoriel inédit et initié par la société animale. Dans ce rapprochement interspécifique s'exercent des « conceptions très plastiques du vivant et des écosystèmes, ne se limitant pas à ce qui est connu ou connaissable »¹⁷, typiques de la science-fiction selon le politiste Yannick Rumpala. La protagoniste, et à travers elle les lectrices et lecteurs, ressentent l'interdépendance du corps et de l'esprit, de même que le vaste réseau des entités sensibles, « cet écheveau fabuleux ». Il ne s'agit pas d'une domestication de la nature, mais d'un apprivoisement réciproque, d'un abandon à l'autonomie évolutive d'une espèce mutante (« elles font ce qu'elles veulent »). Nao mesure à quel point la planète dégradée échappe au contrôle humain. C'est à partir de cette position de non-pouvoir face aux post-animaux qu'elle peut établir un pacte de non-agression et d'entraide.

Dans le courant de l'écoféminisme, l'organicisme se reforme en une « image positive valorisante » où, selon l'historienne Catherine Larrère, « la nature comme les femmes sont actives et puissantes », « assurant la liberté des unes dans le respect de l'autre »¹⁸. L'utopie posthumaniste de Ligny dessine une nouvelle société hybride fondée par des femmes, évolutive et collaborative, où l'augmentation bioingénierée des unes (les fourmites) élargit la conscience et la perception incarnée des autres (les humaines). Ce consentement mutuel à la fluidité des espèces dissout le dualisme de la nature et de la culture, pour se substituer au modèle hiérarchique de la domination masculine sous toutes ses

formes (scientifique, industrielle, etc.). La dystopie technologique fait place à l'utopie d'un dépassement adaptatif des genres et des espèces, qui devient la clé d'une survie commune. Des « complicités » novatrices se nouent entre les humaines et des personnages plus qu'humains, reconnus dans leur agentivité, leurs intérêts et leur autonomie. La communauté interspécifique d'*Alliances* ne subsume pas les différences de ses diverses entités. Elle les associe dans une participation empathique et mystérieuse.

L'intrigue de Ligny finit par basculer dans la rêverie fantastique et s'éloigne de toute plausibilité, en floutant les limites de la rationalité science-fictionnelle. Si chimérique qu'elle soit, la fiction témoigne de l'inventivité de l'imaginaire et de sa capacité à actualiser pour le lecteur des formes expérimentales d'extension de la nature humaine, ou encore d'humanisation au-delà des définitions classiques et des seuls intérêts de notre espèce, tout en conjurant la menace d'une fin de l'humanisme, de ses valeurs et de sa dignité éthique.

Entre l'ambiguïté énigmatique de McCarthy, le discours engagé de Message et la fantaisie débridée de Ligny, les trois œuvres analysées éclairent quelques vérités environnementales au prisme de la métaphore littéraire. D'une part, l'humain s'intègre à une biosphère avec laquelle il entretient des rapports d'interdépendance et dont la représentation totale échappe nécessairement à sa compréhension, ce qui légitime la dimension exploratoire de la littérature spéculative. D'autre part, le schème religieux de l'apocalypse pose la limite de son corollaire, la rédemption, dans l'irréversible dégradation de la nature. Enfin, ces romans de sensibilisation, de responsabilisation, voire d'intervention littéraire face à l'urgence de la crise environnementale, exposent la liberté de l'imaginaire, la puissance d'évocation, mais aussi les impouvoirs et les invraisemblances de la fiction : ils renvoient le lecteur à la réalité de l'agir dans le monde que nous partageons.

16 Ligny (2020), p. 400.

17 Rumpala (2018), p. 18.

18 Larrère (2022), p. 145.

Zusammenfassung

Die spekulative Fiktion befasst sich bereits seit dem 19. Jahrhundert mit Ökologie. Seitdem hat sie sich als eine der wichtigsten Formen der Problematisierung und imaginären Erforschung der Umweltkrise etabliert, was in den 2010er-Jahren zur Entstehung des Neologismus «Ökofiktion» führte. Vor dem Hintergrund des Anthropozäns versucht dieses neue literarische Genre, den Gesellschaftsvertrag neu zu formulieren, indem es die umkehrbaren Formen der Utopie und Dystopie wieder aufgreift.

Im Zentrum steht nicht mehr die Fähigkeit des Menschen, in der Gesellschaft Glück oder Unglück zu schaffen, sondern jene, eine ihn überragende Natur, deren Kräfte er auf globaler Ebene nicht beherrscht, zu bewahren oder zu zerstören. Von nun an geht es darum, nicht nur eine Gesellschaft zwischen Menschen, sondern auch mit der Umwelt, die als Akteur oder sogar als Figur der Handlung dargestellt wird, zu bilden. Der Anthropozentrismus, der Utopien und Dystopien innewohnt, verschiebt sich hin zu einem neuartigen Biozentrismus, der seltsame, heilende oder schreckliche Verbindungen mit dem Nicht-Menschlichen, dem Unmenschlichen oder dem Übermenschlichen impliziert.

Dieser Artikel konzentriert sich auf drei postapokalyptische Romane des 21. Jahrhunderts, in denen dystopische Bedrohung und utopische Möglichkeit in eine Pendelbewegung geraten: *The Road* (2006) von Cormac McCarthy, *Défaite des maîtres et possesseurs* (2016) von Vincent Message und *Alliances* (2020) von Jean-Marc Ligny.

Références

- Atallah, Marc : Science-fiction, dans : Bourg, Dominique et Papaux, Alain (éd.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF 2015, pp. 922–925.
- Atallah, Marc : La dystopie, ou l'art de raconter nos utopies, dans : Atallah, Marc (éd.), Mondes (im)parfaits, Bruxelles/Yverdon, Les Impressions Nouvelles / Maison d'Ailleurs 2019, pp. 44–63.
- Bréan, Simon et Guillaume Bridet, Near Chaos : Quand la littérature nous prépare au pire. Paris, Hermann 2024.
- Chelebourg, Christian : Les Écofictions. Mythologies de la fin du monde. Bruxelles, Les Impressions Nouvelles 2012.
- Ghosh, Amitav : Le Grand Déangement. D'autres récits à l'ère de la crise climatique. Marseille, Wildproject 2021 (orig. 2016).

- Heise, Ursula K. : Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global. Oxford/ New York, Oxford University Press 2008.
- Hoquet, Thierry : Darwin contre Darwin. Comment lire L'Origine des espèces ? Paris, Gallimard 2009.
- Jameson, Fredric : Archéologies du futur. Le désir nommé utopie et autres sciences-fictions. Paris, Éditions Amsterdam 2021.
- Larrère, Catherine : L'écoféminisme en paroles et en actes, dans : Communications, 2022/1, n°110.
- Ligny, Jean-Marc : Alliances. Nantes, l'Atalante 2020.
- McCarthy, Cormac : La Route. Paris, Points 2021 (orig. 2006).
- Message, Vincent : Défaite des maîtres et possesseurs. Paris, Seuil 2017 (orig. 2016).
- Rumpala, Yannick : Hors des décombres du monde. Écologie, science-fiction et éthique du futur. Ceyzérieu, Champ Vallon 2018.
- Rosset, François : L'utopie comme Icare, dans : Atallah, Marc (éd.), Mondes (im)parfaits. Bruxelles/Yverdon, Les Impressions Nouvelles/Maison d'Ailleurs 2019, pp. 7–33.
- Schaeffer, Jean-Marie : La fin de l'exception humaine. Paris, Gallimard 2007.
- Vas-Deyres, Natacha : Préface. Les mondes verts de la science-fiction, dans : Demain, l'écologie ! Utopies & anticipations environnementales. Toulouse, collection ArchéoSF, Publie.net 2020.
- Weik von Mossner, Alexa : Affective Ecologies. Empathy, Emotion, and Environmental Narrative. Columbus, The Ohio University Press 2017.

DOI

10.5281/zenodo.17541455

L'auteure

Dominique Kunz Westerhoff est professeure associée de littérature française à l'Université de Lausanne et chercheuse associée au Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL, UNIL). Elle enseigne également au Collège des humanités de l'EPFL. Ses recherches portent sur les littératures de l'imaginaire, de la science-fiction à l'écopoétique, ainsi que sur le rapport entre le texte, l'image et l'imagination dans la littérature des XIX^e–XXI^e siècles.

Das Zeitalter der Spoilerpanik

Simon Spiegel

Die Angst vor Spoilern ist allgegenwärtig. Zu viel Vorabinformation ruiniert einen Film oder einen Roman – das scheint ausgemacht. Dabei ist das Konzept des Spoilers vergleichsweise jung. Und ob er sich tatsächlich negativ auswirkt, ist eine offene Frage.

Jede und jeder von uns hat es bereits erlebt, die Empörung, die einem entgegenschlägt, wenn man in der Kaffeepause, beim Feierabendbier oder der gemeinsamen Tafelrunde zu viel über den neusten Netflix-Hit oder Marvel-Film erzählt. *Spoilern*, so der allgemeine Konsens, ist ein gesellschaftlicher Fauxpas, ein geradezu feindlicher Akt. Insbesondere auf Social Media fallen die Reaktionen denn auch oft gehässig aus. *Spoilerpanik*, die Angst, einem Spoiler ausgesetzt zu sein oder selbst einen zu produzieren, prägt unseren Umgang mit Filmen, Romanen und anderen erzählerischen Formen so stark, dass sich kaum noch jemand zu erinnern scheint, dass es vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders war.

Spoiling Shakespeare

Es war schon immer möglich, das Ende eines Films, eines Theaterstücks oder eines Romans im Voraus zu verraten, und während Jahrhunderten wurde das nicht als Fehlleistung wahrgenommen, sondern toleriert. Man nehme etwa das im 18. Jahrhundert aufkommende Stilmittel, in Romanen zu Beginn eines Kapitels jeweils dessen Inhalt zusammenzufassen; Spoiler sind hier fester Bestandteil des Texts. Oder der Prolog von *Romeo und Julia*: Bereits in der sechsten Zeile macht Shakespeare deutlich, dass wir Zeuge werden, wie «a pair of star-cross'd lovers take their life». Wir wissen von Anfang an, dass das Stück schlecht ausgehen wird. Seinem Erfolg tat dieser frühe Spoiler keinen Abbruch.

Tatsächlich ist das Konzept des Spoilers sehr jung. In seiner heutigen Bedeutung taucht der Begriff erstmals in den frühen 1970er-Jahren auf, zu einem Massenphänomen wird Spoilerpanik aber erst nach der Jahrtausendwende. Dann aber umso heftiger. Es gibt kaum einen Bereich der Unterhaltungsindustrie, der von ihr verschont geblieben ist.

Meine Forschung zu Spoilern hat ihren Ursprung denn auch in der Beobachtung, dass sich die Art und Weise, wie wir über Filme, Serien und Bücher sprechen, in den vergangenen zwei Jahrzehnten fundamental verändert hat. Ich erlebe dies ganz konkret im universitären Alltag: Als Filmwissenschaftler spreche ich beim Unterrichten oder bei Vorträgen oft über Filme, die die Anwesenden nicht kennen; kurze Zusammenfassungen der Handlung gehören dazu. Bis vor wenigen Jahren schien daran auch niemand Anstoss zu nehmen. Mittlerweile erlebe ich aber regelmässig, dass sich eine Studentin oder ein Student darüber empört, wenn ich in einem Seminar einen Film spoilere. Ja, selbst an wissenschaftlichen Tagungen sind seit einiger Zeit entsprechende Zwischenrufe zu hören.

Individualisierung des Medienkonsums

Dass Spoiler zu Beginn der Nullerjahre zum Thema werden, ist kein Zufall, denn Spoilerpanik ist die Folge umfassender Veränderungen in der Medienlandschaft – sowohl hinsichtlich der Inhalte, die produziert werden, als auch bezüglich der Distributions- und Rezeptionsbedingungen.

Während eines Grossteils des 20. Jahrhunderts war der Rhythmus unseres Medienkonsums weitgehend vorgegeben. Man sah einen Film entweder im Kino oder später im Fernsehen, die Auswahl war vergleichsweise gering, und entsprechend waren alle mehr oder weniger auf dem gleichen Stand. Damit bestand auch wenig Gefahr, dass man den Sonntagabendkrimi in der Kaffeepause am Folgetag für jemanden spoilerte. Wer die Sendung verpasst hatte, hatte ohnehin keine Möglichkeit, sie später noch zu schauen. Das änderte sich mit Videorekordern und DVD, Video-on-Demand-Angeboten und vor allem mit Streamingdiensten. Heute ist das Medienangebot nicht nur viel grösser, wir alle schauen zudem in unserem eigenen Tempo. Die einen führen sich eine Serie Woche für Woche folgenweise zu Gemüte, andere «bingen» sie in einem Zug. Jeder richtet sich nach seinen Vorlieben und Möglichkeiten ein und konsumiert in seinem eigenen Rhythmus, was das Spoilerisiko massiv erhöht.

Parallel dazu haben digitale Kommunikationsmittel das Sprechen über mediale Inhalte verändert. Soziale Medien wie X, Facebook und Instagram machen es nicht nur möglich, Tausende von Leuten gleichzeitig anzusprechen, man kann ihnen auch kaum ausweichen. Eine klassische Rezension in einer Zeitung kann man überblättern, ebenso kann ich den Raum verlassen, wenn jemand beim Kaffee zu viel über einen Film erzählt. Ein Tweet hingegen ist so kurz, dass ein Blick reicht, um seinen Inhalt zu erfassen.

Komplexes Erzählen

Neben den Rezeptionsbedingungen haben sich auch die Inhalte, die erzählt werden, gewandelt. Der klassische Hollywoodfilm hält insgesamt wenig Überraschungen bereit; wir wissen, dass der gute Cowboy siegreich aus dem grossen Showdown hervorgeht, dass sich die Liebenden am Ende kriegen und James Bond im allerletzten Moment das Ende der Welt abwendet. Genrekino – und kommerzielles Kino ist fast immer Genrekino – lebt massgeblich davon, dass das Publikum eine klare Erwartung hat, was ihm bevorsteht. Eine Erwartung, die in aller Regel auch erfüllt wird.

Im Laufe der 1990er-Jahre beginnt sich das zu ändern. Dank DVD und den nachfolgenden digitalen Medien können Filme nicht nur beliebig oft geschaut werden, man kann auch vor- und zurückspulen oder ein Standbild in aller Ruhe analysieren. Das Internet eröffnete zudem neue Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten die neuste Folge der Lieblingsserie in all ihren Feinheiten zu diskutieren. Die Filmindustrie reagierte auf die veränderten Rezeptionsbedingungen und setzte zusehends auf Filme und Serien, die nicht für den einmaligen Konsum konzipiert sind, sondern für ein Publikum, das aktiv mitknobeln, versteckte Hinweise und Referenzen entdecken und sich mit anderen darüber austauschen möchte.

Die Folge sind deutlich komplexer erzählte Filme, in denen nichts mehr so ist, wie es scheint. In *Fight Club* entpuppt sich der von Brad Pitt gespielte Tyler Durden als Wahnvorstellung der Hauptfigur, der Protagonist von *The Sixth Sense* ist während eines Grossteils der Handlung tot, und in *The Usual Suspects* erweist sich ein Grossteil der vermeintlichen Handlung als erlogen. In *The Matrix* ist sogar die ganze Welt eine computergenerierte Illusion. Was diese Filme, die Ende der 1990er-Jahre für Furore sorgten, gemeinsam haben, ist, dass sie alle mit einem grossen Twist, einer unerwarteten Wendung aufwarten. Sie lassen sich mit anderen Worten hervorragend spoilern.

Komplexe Erzählformen sind längst fester Bestandteil des Mainstreams geworden. Wer sich eine aktuelle Serie wie *Squid Game*, *White Lotus* oder *The Last of Us* anschaut, erwartet im Laufe einer Staffel mehrere mehr oder weniger unerwartete Wendungen. Der Trend zum Plot-Twist macht selbst vor James Bond nicht halt, der in seinem bisher letzten Auftritt *No Time to Die* prompt das Leben lassen musste. Etwas, was bis vor kurzem noch völlig undenkbar war.

Die ewige Wiederkehr

Dass Hollywood derart grosses Gefallen an wendungsreichem Erzählen findet, liegt nicht zuletzt daran, dass komplexes Erzählen den anderen grossen Trend der Unterhaltungsindustrie bestens ergänzt, das *Franchising*. Aktuelle Grossproduktionen werden nicht mehr als abgeschlossene, für sich allein stehende Filme konzipiert, sondern als umfassende erzählerische Welten, die sich über möglichst viele mediale Kanäle kommerziell ausschachten und an weitere Unternehmen lizenzieren lassen. So hat Lego beispielsweise eine Reihe mit *Star Wars*-, *Harry Potter*-, *Lord-of-the-Rings*- und *Toy Story*-Baukästen im Programm. Als Fan muss ich mir nicht nur die unvermeidlichen Sequels und Prequels anschauen, sondern auch die Comics und Romane lesen, die Fernsehserie schauen, das Spielzeug kaufen und so weiter. Etwas überspitzt formuliert wird das einzelne Werk zu wenig mehr als einem überlangen Trailer für die bereits angekündigte nächste Iteration. Dass dieses Arrangement kommerziell äusserst attraktiv ist, liegt auf der Hand. Der einzelne Film erscheint dabei immer weniger als abgeschlossene Einheit, sondern bloss als weiterer Zwischenschritt in einem nie endenden Reigen von immer neuem – wie es Neudeutsch heisst – Content.

Wenn es aber ohnehin das Ziel ist, nie zum Ende zu kommen, erweist sich ein erzählerischer Modus, bei dem nichts gesichert ist und eine überraschende Wendung jederzeit alles umwerfen kann, als ideal. Die beiden derzeit erfolgreichsten Franchises, *Star Wars* und das Marvel Cinematic Universe MCU (beide im Besitz von Disney), haben dies bereits mehrfach vorgeführt. So endet *Avengers: Infinity War* vermeintlich mit einem grossen Schock: Der Oberbösewicht Thanos ist siegreich und halbiert mit einem Fingerschnippen die Bevölkerung des Universums. Doch Thanos' Triumph ist nur vorübergehend und wird im Folgefilm *Avengers: Endgame* mittels Zeitreise kurzerhand rückgängig gemacht. Nicht anders in *Star Wars*: Dank der *Force*, der magischen Kraft, die in der Welt von *Star Wars* alle Materie durchdringt, ist hier niemand endgültig tot. Jede Figur kann bei Bedarf wiederbelebt werden. Zwar verletzt die unerschrockene Rey ihren Widersacher, den finsternen Kylo Ren, in *Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker* tödlich, aber natürlich bedeutet dies nicht das Ende dieser Figur, da sie ihn anschliessend gleich wieder heilt.

Solange sie Geld einspielen, werden Mega-Franchises wie *Star Wars* und das MCU nie einen Abschluss finden, und es ist nicht auszuschliessen, dass wir selbst *Star Wars*-Figuren der ersten Stunde wie Luke Skywalker, Prinzessin Leia oder Han Solo, die nun wirklich, wirklich tot sein sollten, dereinst wieder auf der Leinwand bestaunen können. Die Kombination von *Force* und digitaler Technik macht vieles möglich.

Verderben Spoiler das Erlebnis?

Obwohl die Angst vor Spoilern unseren Umgang mit erzählenden Medien grundlegend verändert hat, ist das Phänomen kaum erforscht. Dies war der Ausgangspunkt der Tagung *#spoiltheconference*, die ich im März 2022 gemeinsam mit Kolleginnen vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich organisierte. *#spoiltheconference* war als interdisziplinäre Veranstaltung konzipiert, an der Forscherinnen und Forscher aus der Film- und Literaturwissenschaft, den Game und Fan Studies sowie der empirischen Medienpsychologie vortrugen.

Die beiden letztgenannten Fächer waren mir besonders wichtig, da sie sich als einzige schon länger mit Spoilern beschäftigen. So veröffentlichten die beiden Medienpsychologen Jonathan D. Leavitt und Nicholas J. S. Christenfeld 2011 eine empirische Studie, die klären sollte, ob Spoiler die Rezeption – in ihrem Fall von Kurzgeschichten – tatsächlich negativ beeinflussen. Zur allgemeinen Überraschung kamen sie zum gegenteiligen Befund: Spoiler erhöhen den Lesegenuss. Dieses unerwartete Ergebnis zog eine Reihe von Nachfolgeuntersuchungen nach sich, die zu teilweise höchst widersprüchlichen Resultaten kamen.

Heute, fast fünfzehn Jahre nach Leavitt und Christenfelds Untersuchung, ist die Frage, ob respektive unter welchen Umständen Spoiler den Mediengenuss mindern, nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Zumindest zwei Erkenntnisse scheinen aber gesichert: Spoiler wirken sich nicht per se negativ aus, sondern nur in ganz bestimmten Konstellationen. Fast noch wichtiger ist aber die Einsicht, dass wir dazu tendieren, die Wirkung von Spoilern massiv zu überschätzen. In verschiedenen Experimenten zeigte sich, dass die Mehrheit der Probandinnen und Probanden davon ausging, dass Spoiler ihr Erlebnis in jedem Fall mindern würden; diese Voraussage bestätigte sich innerhalb der Untersuchung aber nicht.

Schützende Spoiler

Der andere Fachbereich, der sich schon länger mit Spoilern beschäftigt, sind die Fan Studies. Denn der Spoiler-Begriff, wie wir ihn heute benutzen, wurde bereits in den 1970er-Jahren, also rund drei Jahrzehnte bevor er in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, in der Science-Fiction-Fangemeinde geprägt. Allerdings gehen verschiedene Fangruppen ganz unterschiedlich mit Spoilern um. So gibt es beispielsweise *Star-Wars*-Fans, die im Voraus so viel wie möglich über einen neuen Film in Erfahrung bringen möchten, sich also aktiv selbst spoilern. Für diese besonders engagierten Fans ist *Star Wars* ein derart wichtiger Teil ihres Lebens, dass sie möglichst gut vorbereitet ins Kino gehen wollen. Sie wollen sicherstellen, dass sie auf einschneidende Entwicklungen wie den Tod einer geliebten Figur vorbereitet sind und den damit verbundenen Schock besser verkraften.

Die Hardcore-*Star-Wars*-Fans, die Spoiler zu einer Art Trigger-Warnung umfunktionieren, bilden zweifellos eine kleine Minderheit. Dennoch wird an ihrem Verhalten etwas deutlich, das für den gesamten Spoilerdiskurs gilt: Die Frage, was als Spoiler gilt und vor allem wie diese bewertet werden, wird massgeblich durch das Umfeld, die jeweilige Peer Group, bestimmt. Spoiler sind, mit anderen Worten, nicht primär ein textliches, sondern ein soziales Phänomen.

Dieser soziale Kontext zeigt sich auch, wenn man vergleicht, wie unterschiedlich Spoiler für Blockbuster und für typische Arthouse-Filme bewertet werden. Mega-Franchises wie das MCU oder *Star Wars* sind längst in eine Art Post-Spannungs-Zustand eingetreten, bei dem nichts mehr auf dem Spiel steht und jede erzählerische Entwicklung bei Bedarf rückgängig gemacht werden kann. Dem Erfolg tut das keinen Abbruch, denn kaum jemand schaut sich einen *Star-Wars*-Film mit der Erwartung an, etwas grundsätzlich Neues zu erleben. Aber obwohl bei *Star Wars* mit wenig Überraschungen zu rechnen ist, ist ausgerechnet hier die Spoilerpanik besonders gross. Im Vergleich dazu sind typische Arthouse-Filme wie *Parasite*, *Anora* oder *Past Lives* deutlich weniger vorhersehbar. Dennoch ist die Gefahr gering, dass ein Tweet zum Inhalt von *Parasite* einen Shitstorm auslöst. Der Grund hierfür liegt in den unterschiedlichen Publikumsgruppen und deren Sozialisierung.

Die Beiträge in dem von mir herausgegebenen Band *The Fear of Knowing*, der aus der Tagung *#spoiltheconference* hervorgegangen ist, illustrieren, wie unterschiedlich verschiedene Communities mit Spoilern umgehen. So reagieren manche Gamer besonders allergisch auf Spoiler, während es Fans der Reality-Show *Survivor* gibt, die mittels eines selbst entwickelten analytischen Verfahrens den Gewinner im Voraus ausfindig machen wollen. Was sich aber in allen Beiträgen zeigt, ist, dass Spoiler niemanden kalt lassen.

Résumé

Peut-on encore savourer un film ou un roman après avoir lu les premières critiques ? À en juger par les commentaires virulents sur les réseaux sociaux, on peut parler d'une véritable panique face aux spoilers. Ce phénomène est relativement récent. Comme l'explique Simon Spiegel, l'invention du « spoiler » dans les années 1970 est liée à un changement fondamental dans la consommation des médias.

Literatur

- Leavitt, Jonathan D. und Nicholas J. S. Christenfeld: Story Spoilers Don't Spoil Stories, in: Psychological Science 22 (2011), Nr. 9, S. 1152–1154. DOI: 10.1177/0956797611417007.
- Spiegel, Simon (Hg.): The Fear of Knowing. Spoilers in Film, TV, Literature and Gaming Culture. Baden-Baden, Rombach Wissenschaft 2025. DOI: 10.5771/9783988581150
- Ders.: Spoilerpanik. Geschichte und Wirkungsweise eines Medienphänomens. Bielefeld, Transcript (in Vorbereitung).

DOI

10.5281/zenodo.17541482

Zum Autor

Simon Spiegel ist Privatdozent für Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Er hat zahlreiche Publikationen zu Science Fiction und Utopie veröffentlicht und ist Chefredakteur der interdisziplinären *Zeitschrift für Fantastikforschung*. 2025 wird neben dem von ihm herausgegebenen Sammelband *The Fear of Knowing* die deutschsprachige Monografie *Spoilerpanik* erscheinen.

Bildessay

Vom Wunsch, den Moment zu bewahren

Du désir de préserver l'instant présent pour le futur

Text: Marianne Stäger

Kuration: Studio HE

Diese Schatztruhe birgt keine Juwelen, sondern fünftausend Alltagsgegenstände aus dem Jahr 1975, darunter Bikinihöschen, Briefe und einen gelben Chevrolet Vega: Am 4. Juli 2025 wird im US-Bundesstaat Nebraska die «weltgrösste Zeitkapsel» geöffnet. Versiegelt fünfzig Jahre zuvor, sollte der Beton-Sarkophag die Lebenswirklichkeit des damals 68-jährigen Geschäftsmanns Harold Keith Davisson aus dem Mittleren Westen einfangen und für dessen Enkel buchstäblich begreifbar machen. Gestern gepackt und versiegelt, morgen Teil kollektiver Erinnerung und gemeinsamer Identität, verwandeln Zeitkapseln flüchtige Gegenwart in Geschichte und schaffen so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Ce coffre à trésors ne contient pas de bijoux précieux, mais cinq mille objets du quotidien datant de 1975, dont des culottes de bikini, des lettres et une Chevrolet Vega jaune. Le 4 juillet 2025, la « plus grande capsule temporelle du monde » a été ouverte dans l'État américain du Nebraska. Scellé cinquante ans plus tôt, ce sarcophage en béton avait pour but de capturer la réalité quotidienne de Harold Keith Davisson, un homme d'affaires de 68 ans, originaire du Midwest, et de la rendre littéralement tangible pour ses petits-enfants. Emballées et scellées hier comme simple geste intime, les capsules temporelles participent de la mémoire collective et de l'identité commune ensuite. Elles transforment le présent éphémère en histoire et créent ainsi un pont entre le passé et l'avenir.

L'avenir des patois : entretenir le souvenir de la perte

Marinette Matthey

Parler d'avenir des patois alors qu'ils sont avant tout reliés, par celles et ceux qui les défendent, à la tradition et aux us et coutumes d'antan relève quelque peu du paradoxe. Il n'est pourtant pas interdit de se poser la question de leur avenir, puisqu'on les entend plus que jamais via les médias numériques, alors que les dialectologues nés au XIX^e siècle prédisaient leur disparition totale avant l'an 2000 !

Le tournant du XIX^e au XX^e siècle : entre interdiction et sauvegarde

Les patois romands ont été pendant de nombreux siècles la langue des habitant·e·s de Suisse romande, en concurrence avec le français. Celui-ci remplace d'abord, à l'écrit, le latin, et ceci dès le XIII^e siècle, puis s'impose lentement partout, jusqu'à devenir la nouvelle langue vernaculaire. Par *vernaculaire*, on entend une langue apprise informellement et qui est majoritaire dans les échanges quotidiens dans un espace donné. Les patois, de leur nom scientifique francoprovençal et franc-comtois jurassien, sont des langues dialectales, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une standardisation qui se serait imposée sur tout leur territoire via une administration publique, un système de justice ou une institution scolaire.

Contrairement aux dialectes alémaniques, qui sont dans une même situation de concurrence vis-à-vis de l'allemand, mais qui maintiennent leur vitalité face à cette langue standard, les patois romands ont régressé partout, d'abord chez les élites urbaines – ils ont résisté plus longtemps en milieu rural – et davantage dans les cantons protestants que dans les cantons catholiques. Peu à peu, le français, avec ses caractéristiques régionales (accent, emprunts aux patois, à l'allemand et au suisse alémanique) les a remplacés comme langue de tous les jours. Ce processus, considéré comme « naturel » par les dia-

lectologues du XIX^e siècle, a quand même été soutenu par des actions de politique linguistique violente. En 1886, le directeur de l'instruction publique fribourgeoise, Georges Python, promulgue l'interdiction du patois à l'école, même pendant les récréations. Cette mesure ne sera levée qu'en 1961 et Georges Python a tout de même une place à son nom dans la ville des Zähringen.

À la même époque, le canton de Neuchâtel, protestant et plutôt industriel, lance un cri d'alarme : son patois est en train de mourir ; il faut se dépêcher de réunir le plus de textes possibles auprès de celles et ceux qui le savent encore, pour en conserver une trace avant sa disparition complète. Dans l'avant-propos d'un recueil de textes paru en 1894, le président du comité neuchâtelois du patois justifie cela par « l'urgence de la situation et l'importance du monument que nous élevons à l'idiome de nos pères, dont la dernière heure sonnera avec le présent siècle ».

Ainsi, la langue francoprovençale, trop vivante à Fribourg, est combattue, alors qu'elle suscite, à Neuchâtel, un sentiment de perte devant le recul de ses usages. Mais le patois est-il vraiment *regretté* ? En fait, pas tant que cela. Les dialectologues de l'époque, et notamment Louis Gauchat, l'initiateur du *Glossaire des patois de la Suisse romande* – un des quatre « Vocabulaires nationaux » de la Suisse, toujours en cours de rédaction à l'heure actuelle – l'exprime à maintes reprises sans équivoque : les patois ont fait leur temps. Ils sont les témoins d'une civilisation disparue, celle de « nos pères » selon l'expression récurrente, les mères ne comptant guère dans cette époque patriarcale. L'avenir, c'est le français, langue de civilisation supérieure qui est appelée à remplacer une civilisation pastorale. L'idéologie du progrès est très prégnante dans les textes de Louis Gauchat. Le français se déploie dans le monde, car il est plus adapté à l'environnement moderne. Il va de soi qu'il supplantera les petites langues locales, comme le tracteur remplace la charrue.

Un patrimoine immatériel de grande valeur

Cette vision imprégnée de darwinisme et de foi dans le progrès est très représentative de la période allant de la fin du XIX^e au début du XX^e siècle. Mais, comme on le sait, l'avenir d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier ! L'angoisse face à un futur incertain et empli de menaces va de pair avec un intérêt grandissant des sociétés pour le patrimoine immatériel, dont les langues font partie. Les patois ont désormais perdu leurs stigmates de langue de paysans, certes sympathique et rustique, mais inadaptée au monde moderne. Aujourd'hui, l'Unesco a classé le francoprovençal dans son atlas des langues en danger dans le monde. Une nouvelle conception s'est imposée, accordant de l'importance au maintien de la diversité linguistique et culturelle de la planète. Toutes les langues sont importantes en tant que telles, et non plus seulement uniquement celles qui véhiculent de « grandes civilisations », c'est-à-dire celles transmises par les systèmes éducatifs (quelques centaines). La diversité est considérée comme une richesse pour l'humanité entière, car les langues transmettent des connaissances et des visions du monde qui leur sont propres. L'érosion et la perte de la diversité linguistique, à l'instar du discours sur le déclin de la biodiversité et des espèces, préoccupent de nombreuses institutions en Europe et dans le monde. Toujours selon l'Unesco, sur les 7000 langues parlées aujourd'hui sur terre, la moitié pourrait avoir disparu dans quelques générations seulement.

La Suisse participe à ce mouvement de préservation de la diversité pour l'avenir. En 1997, elle a ratifié la *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*. Cette Charte vise à préserver et à promouvoir la diversité linguistique européenne, considérée comme une caractéristique majeure de la vie culturelle de cet espace politique. Au départ, en Suisse, seuls le romanche et l'italien figuraient sur la liste comme langues minoritaires territoriales, puis le yéniche et le yiddisch ont été ajoutés comme « langues sans territoires ». Enfin, en 2018, le francoprovençal et le franc-comtois jurassien ont également été pris en considération. Depuis lors, la Confédération et les cantons s'engagent (modérément) à promouvoir ces deux langues dialectales, tout en précisant que la Charte ne confère pas de droits linguistiques spécifiques pour ses locuteurs et locutrices. La Confédération doit produire tous les trois ans un rapport qui documente ses actions dans le cadre de la Charte. Le huitième rapport est sorti en octobre 2021, le neuvième ne saurait tarder.

Une résilience étonnante mais qui s'explique

Mais revenons aux prédictions déjouées de nos ancêtres linguistes : non, les patois romands n'ont pas entièrement disparu, et même, leur avenir semble moins compromis qu'à leur époque. Comment peut-on l'expliquer ?

Pendant longtemps, la transmission linguistique intergénérationnelle a été considérée comme une histoire de famille. Les parents transmettent de manière informelle une langue à leurs enfants. Lors d'un changement de langue familiale, la rupture de la transmission s'effectue sur trois générations, avec une période de bilinguisme transitoire : les parents de la génération X sont dominants dans la langue A, mais apprennent la langue B comme langue seconde. Les enfants-parents de la génération Y sont bilingues A-B, mais la langue B domine, et ils ne transmettent plus A à leurs enfants. La génération Z ne parle plus que B.

Cette vision quelque peu mécanique de la transmission est trop simple dès lors qu'on élargit les types de locuteurs et les modes d'apprentissage du patois en prenant en compte celles et ceux qui, par exemple, ont entendu le patois lorsqu'ils étaient enfants, mais ne l'ont pas parlé avant leur adolescence, moment où ils ont décidé de l'apprendre de manière active, en sollicitant leurs parents, leurs grands-parents, mais aussi leurs copains et copines qui parlent patois depuis leur enfance. Il faut également prendre en compte les personnes néolocutrices, qui, pour des raisons personnelles (mariage) ou culturelle (envie de retrouver ses racines), apprennent le patois de manière formelle (dans un cours) et/ou informelle (« sur le tas »). Pour les dialectologues du XIX^e siècle, ces personnes pour qui le patois n'était plus la première et seule langue apprise dans l'enfance ne comptaient pas. Seuls les locuteurs natifs étaient considérés comme de réel-le-s patoisant-e-s.

Il est vrai qu'aujourd'hui très peu d'enfants grandissent dans un environnement familial leur permettant de devenir bilingues patois-français. En revanche, le nombre de personnes locutrices tardives ou néolocutrices est stable, et celles-ci contribuent au maintien du patois. En d'autres termes, ces personnes participent aussi à la transmission linguistique intergénérationnelle.

Les prédictions de nos ancêtres dialectologues sur l'avenir du patois n'étaient pas complètement fausses, mais le processus de substitution est plus lent que ce qu'ils avaient imaginé. Par ailleurs, en considérant la transmission linguistique de façon plus large, en reconnaissant l'existence et la légitimité des personnes locutrices tardives et néolocutrices, on parvient à expliquer la résilience des patois.

Vers un futur postvernaculaire

À notre tour, risquons-nous aux prédictions. On parlera et écrira encore en patois à la fin du siècle, mais cette langue dialectale aura changé de statut : elle ne sera plus une langue de tous les jours, mais une langue que l'on montre (rédaction de textes, de dictionnaires), que l'on fait entendre (théâtre, chant, prêche, etc.) pour continuer de la faire exister. Le terme de *postvernaculaire*

a été proposé par le linguiste américain Jeffrey Shandler pour qualifier le yiddisch aux États-Unis, surtout à New York. Il s'agit de célébrer et de garantir la transmission d'une langue autrefois vernaculaire et qui, pour différentes raisons (tragiques en ce qui concerne le yiddisch), a vu le nombre de ses locuteurs et locutrices quotidiens baisser de manière drastique. Ces actions symboliques maintiennent la transmission sur un fil, même si la langue n'est plus vernaculaire, c'est-à-dire parlée tous les jours dans les actions du quotidien.

L'avenir des patois en Suisse romande repose désormais davantage sur des associations que sur des familles. Le patois change de statut : c'était une langue vernaculaire essentiellement orale ; il devient peu à peu aussi une langue écrite. Cette transformation assure sa transmission et la perpétuation du souvenir d'une langue « à soi », désormais postvernaculaire, différente du français, mais également issue du latin. La connaissance de cette histoire linguistique de la Suisse romande et la reconnaissance de la valeur des patois constituent des enjeux patrimoniaux importants pour les associations de patoisant-e-s et la population en général. Il faut connaître son passé pour se projeter dans l'avenir, surtout lorsque l'horizon s'annonce incertain.

L'autrice

Marinette Matthey est sociolinguiste, professeure émérite de l'Université Grenoble Alpes (laboratoire LIDILEM), collaboratrice du Glossaire des Patois de la Suisse romande (GPSR). Elle a participé entre 2022 et 2024 à une étude sur la vitalité des patois en Suisse romande commanditée par le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme de Fribourg. Ce programme de recherche a bénéficié du soutien de la Confédération et de l'Office fédéral de la culture.

Références

- Gadiant, Irma : Strictement interdit ! La lutte contre le patois fribourgeois dans les années 1880, dans : Cahiers du Musée gruérien 13 (2021), pp. 65–70.
- Le Patois Neuchâtelois. Recueil de Dictons et de Morceaux en Prose et en Vers écrits par divers Auteurs du pays, Neuchâtel, Imprimerie Wolfrath 1894.
- Matthey, Marinette : La sauvegarde des langues patrimoniales en Suisse romande XIX^e–XXI^e siècle, dans : Wharton, Sylvie, Samuel Vernet, Médéric Gasquet-Cyrus (éd.) : La sociolinguistique, à quoi ça sert ? Aix-Marseille Université, Presses universitaires de Provence 2024, pp. 123–133.
- Matthey, Marinette, Maître Raphaël et Yan Greub : Les patois romands aujourd'hui : entre décroissance, résilience et attentes. Une synthèse. Rapport du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme, Fribourg, 2025. <https://folia.unifr.ch/unifr/documents/332247>
- Shandler, Jeffrey : Adventures in Yiddishland. Postvernacular language & culture, Univ. of California Press 2006.

DOI

10.5281/zenodo.17541511

NETZWERK *RÉSEAU*

Ein Plugin als Navigator

Sacha Zala

Im Auftrag der SAGW hat die Forschungsstelle Dodis das Metagrid-Plugin entwickelt, mit dem sich Forschungsgrundlagen innovativ verknüpfen lassen. Das Plugin steht als kostenlose Browsererweiterung im Chrome Web Store zur Verfügung. Je mehr Leute es nutzen, desto besser wird es.

Quelleneditionen zu den Aussenbeziehungen des Bundes, ein Lexikon der Schweizer Geschichte, eine Chronik der Kantons- und Bundespolitik, Wörterbücher der vier Landessprachen und anderes mehr: Die Zuständigkeitsbereiche der Institute der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) sind vielfältig und breit gefächert. Und doch gibt es zahlreiche thematische Überschneidungen. Wie lassen sich diese für Nutzerinnen und Nutzer sichtbar machen?

Die Forschungsstelle Dodis hat Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit zwischen den SAGW-Instituten und verwandten Organisationen ausgelotet. Ziel war, dass Fachwelt und Öffentlichkeit bestmöglich von Inhalten profitieren, die auf verschiedenen Websites publiziert und bislang nicht miteinander verknüpft sind. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Dodis im Auftrag der SAGW das Metagrid-Plugin entwickelt und die Metagrid-Vernetzungsinitiative (siehe Kasten) damit weiter ausgebaut.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt das Plugin Verbindungen zwischen Datenbankeinträgen verschiedener SAGW-Institute, der parlamentarischen Geschäftsdatenbank Curia Vista und dem Schweizerischen Bundesarchiv. Inhalte werden über Institutionsgrenzen hinweg verknüpft, was neue Zugänge zu Wissen ermöglicht. Das Metagrid-Plugin muss von den Nutzerinnen und Nutzern individuell heruntergeladen und installiert werden. Es ist ab sofort im Chrome Web Store verfügbar.

Wie funktioniert das Plugin?

Das Metagrid-Plugin ist eine Browsererweiterung, die thematisch verwandte Inhalte aus verschiedenen Forschungsinfrastrukturen erkennt, vernetzt und sichtbar macht – und das ganz ohne zusätzlichen Aufwand für die beteiligten Institutionen. Das Prinzip ist einfach: Wenn die Nutzerinnen und Nutzer mit der Erweiterung auf einer angeschlossenen Plattform sind und ein Treffer erzielt wird, taucht das Logo des Metagrid-Plugins auf. Per Mausklick öffnet sich eine Liste mit verwandten Inhalten. So kann die eigene Recherche nahtlos auf einer anderen Plattform fortgesetzt, vertieft und kontextualisiert werden.

Was steckt dahinter?

Die Erweiterung zeigt Ressourcen an, die eine gewisse inhaltliche Ähnlichkeit – die sogenannte Cosine Similarity – mit der aktuellen Seite aufweisen. Die Ähnlichkeit wird mittels Large Language Models (LLM) und komplexen mathematischen Algorithmen errechnet und hängt massgeblich von den zu vergleichenden Textabschnitten und Metadaten ab. Die Inhalte der beteiligten Institutionen und verbundenen Websites bilden die Grundlage. Bei Dodis ist es neben den Metadaten etwa die Zusammenfassung eines Dokuments; bei der Plattform Année Politique Suisse und beim Historischen Lexikon der Schweiz ist es der jeweilige Artikel. Das Plugin ist sprachagnostisch und somit in der Lage, ungeachtet der Originalsprache des Basistexts, die Vernetzung zu ähnlichen Inhalten in einer anderen Sprache herzustellen.

Wie wird das Plugin besser?

Dank eines Feedback-Loops entwickelt sich das Metagrid-Plugin stetig weiter. Sobald das Tool auf eine thematisch verwandte Seite weiterleitet, bittet es die Nutzenden, die hergestellte Vernetzung zu beurteilen. War sie inhaltlich sinnvoll? Je mehr Menschen das Plugin nutzen, desto besser wird es. Viel und kritisches Feedback ermöglicht es Dodis, das Plugin zu verbessern, es weiterzuentwickeln und auszuweiten.

Screenshot 1:
Artikel APS mit ungeöffnetem Plugin

Screenshot 2:
Eintrag HLS mit geöffnetem Plugin

Screenshot 3:
Eintrag Dodis mit Feedback-Sidebar

Screenshot 4:
Dossier im BAR-Katalog

In diesem Sinne geht der Aufruf an die gesamte Forschungscommunity: Installiert das Metagrid-Plugin, probiert das Tool im Forschungsalltag aus und begreift es als neues heuristisches Mittel. Die Anwendung von KI in den Geistes- und Sozialwissenschaften steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch mit eurer Hilfe und der Lernfähigkeit dieses neuen digitalen Werkzeugs können wir die Vorteile dieser Zukunftstechnologie nutzen und einen innovativen Umgang mit ihr finden – für eine vernetzte und inspirierende Forschungsumgebung.

Was passiert mit meinen Daten?

Das Metagrid-Plugin wird ausschliesslich auf den vernetzten Websites aktiv, ausserhalb dieser Seiten bleibt es inaktiv. Sobald eine Nutzerin oder ein Nutzer eine vernetzte Website aufruft, wird die URL der besuchten Seite an den Metagrid-Server übermittelt. Dort erfolgt eine Abfrage, und potenziell verwandte Artikel werden zurückgespielt. Die Anwendung wird von Dodis betrieben, das die Datenhoheit hat. Erfasst werden nur die Feedbacks. Diese Rückmeldungen werden bei Dodis gespeichert und fliessen künftig in das Training des Empfehlungssystems ein, sodass die vorgeschlagenen Artikel laufend verbessert werden. Es werden keine Daten über die Benutzenden erfasst.

Auf welchen Websites funktioniert das Plugin bislang?

- Dodis
- Année Politique Suisse (APS)
- Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
- Schweizerisches Parlament (Curia Vista)
- Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Wie installiere ich das Metagrid-Plugin?

Das Metagrid-Plugin steht im Chrome Web Store kostenlos zum Download bereit. Es lässt sich derzeit in allen auf Chromium basierenden Webbrowsern (Google Chrome, Microsoft Edge, Samsung Internet etc.) anwenden. Nach der Installation ist das Plugin sofort einsatzbereit und gleicht die Ressourcen im Hintergrund automatisch ab.

Link zum Chrome Web Store:
<https://dod.is/L3>

Weitere Informationen:
<https://metagrid.ch/plugin/>

Metagrid vernetzt Daten

Metagrid (www.metagrid.ch) ist eine Initiative der SAGW zur Vernetzung von Forschungs- und Metadaten. Die Plattform wird seit 2010 von Dodis betrieben. Unter jeweils gleichen Einheiten (Personendaten) können Websites und Datenbanken miteinander verknüpft und Daten institutionenübergreifend ausgewertet werden. Derzeit sind 36 Partnerinstitutionen aus dem In- und Ausland vernetzt, und die Plattform wird laufend erweitert. Das Metagrid-Plugin ergänzt und erweitert als KI-basierte Technologie die bisherigen Metagrid-Initiativen.

Zum Autor

Sacha Zala ist Historiker und Direktor von Dodis, einem Institut der SAGW.

Early Career Award Call 2026 open

Have you published an outstanding scientific paper recently? Then you should apply for our Early Career Award 2026! Please read the eligibility criteria carefully, as new regulations came into effect in September 2024.

About the award

Every year, the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (SAGW) distinguishes outstanding scientific articles within the Humanities and Social Sciences, including law, economics and theology. The prize is aimed at early career researchers from the Swiss research community. A total amount of 18,000 Swiss francs is divided into three awards.

Eligibility

Applications are accepted if they meet the following criteria:

Individual or collective application

It is possible to submit an individual application or a collective application in case of a jointly authored article. In the latter case all co-applicants must meet the formal eligibility criteria. An authors' contribution statement is mandatory when applying individually as main applicant (i.e., the author who contributed the most to the article) or collectively as co-authors who contributed most substantially (if not all authors are applying together).

Place of work and nationality

Applications may be submitted by

- researchers working in Switzerland and
- researchers working abroad who held a Swiss nationality or a Swiss settlement or residence permit at the time of publication of the article.

Academic age

Applicants must hold a doctorate (PhD) at the time of publication of the article. The date of the PhD examination (defense) is the decisive date. Applicants are eligible if their article was published within six years of receiving their doctorate.

Article

The publication must be an article; monographs are not accepted. The article must stem from an academic discipline within the Humanities and Social Sciences and must have first been published between 1 October 2024 and 31 October 2025 in a peer-reviewed publication (online or print).

Do you consider your research to be of particular significance? Submit your application via mySAGW by 30 November 2025.

More information on the award, eligibility criteria and application procedure under:
www.sagw.ch/early-career-award

4 questions à Karim Bschrir et Isabelle Wienand

« Fermer les yeux sur le passé reviendrait à se priver d'une perspective fondamentale »

Interview : Christian Weibel

Karim Bschrir est directeur de la Commission d'éthique de l'Université de Saint-Gall, où il dirige également le Bureau d'intégrité. Il enseigne et mène ses recherches en philosophie générale des sciences et en histoire de la philosophie des sciences, en s'intéressant à la pratique scientifique et à ses dimensions normatives.

Isabelle Wienand est directrice de la Commission d'éthique de la recherche de l'Université de Bâle. Philosophe et germaniste de formation, elle a enseigné et mené ses recherches en philosophie morale moderne à Fribourg, à Nimègue (Pays-Bas) et à Lausanne, avant de se spécialiser à Bâle dans l'éthique médicale et de la recherche.

Christian Weibel : Quelles évolutions récentes marquent, selon vous, l'éthique de la recherche en Suisse en dehors du cadre légal ?

Karim Bschrir : Aujourd'hui, les chercheurs et chercheuses ont davantage la responsabilité de réfléchir aux dimensions éthiques de leurs travaux. Le Code d'intégrité scientifique, publié en 2021 par les Académies suisses des sciences, stipule que les scientifiques ont l'obligation d'identifier et de prendre en considération, en amont, les dommages potentiels et les risques liés à leur recherche, ainsi que de respecter les mesures de précaution nécessaires. Le principal défi consiste à les soutenir dans l'exercice de cette responsabilité. Les développements rapides des technologies numériques et de la recherche fondée sur les données en particulier soulèvent de nouvelles questions éthiques.

Isabelle Wienand : Depuis une dizaine d'années, la question de la responsabilité de la recherche non médicale constitue un terrain fertile pour la réflexion et l'action dans le paysage académique suisse. Elle se manifeste à plusieurs niveaux : individuel, à travers la formation des chercheurs et chercheuses en éthique de la recherche et intégrité scientifique ; institutionnel, via la création des commissions d'éthique dans les hautes écoles ; légal, par la législation sur la protection des données ; et socio-politique, notamment en matière de formation, de recherche et d'innovation. Cette prise de conscience est en soi réjouissante. Néanmoins, il convient de veiller à ce que l'éthique de la recherche demeure une réflexion individuelle, constructive et contextuelle, et non une simple charge administrative supplémentaire.

Cette année, vous avez lancé le Réseau suisse d'éthique de la recherche (RSER), soutenu par les Académies suisses des sciences et placé sous l'égide de l'ASSH.

Quels objectifs poursuit-il et quelles fonctions devrait-il remplir pour soutenir les scientifiques ?

Karim Bschrir : Notre objectif initial était de créer une plateforme d'échange entre les personnes des hautes écoles suisses travaillant sur les questions d'éthique de la recherche. L'accent est mis sur des aspects pratiques tels que l'organisation des commissions d'éthique universitaires ou l'élaboration de standards pour les procédures d'évaluation éthique, la documentation des demandes et l'information destinée aux chercheuses et chercheurs. J'espère toutefois que ces échanges évolueront, à moyen terme, au-delà de ces questions administratives, vers des discussions plus fondamentales sur l'éthique de la recherche et la responsabilité sociale de la science.

Isabelle Wienand : Le Réseau vise à harmoniser les standards, directives et recommandations pour la recherche non réglementée par la loi relative à la recherche sur l'être humain. Il s'efforce de coordonner l'échange entre les différentes commissions d'éthique de la recherche des hautes écoles suisses et les différents acteurs de la recherche en Suisse et à l'étranger. Le RSER promeut également le débat entre les commissions et le grand public. Il s'inspire en partie de la structure existante de Swissethics, l'association faitière d'utilité publique dont le rôle est de coordonner les sept commissions d'éthique de la recherche en Suisse.

Observez-vous un besoin accru de formation ou de sensibilisation à l'éthique de la recherche au sein des hautes écoles ?

Isabelle Wienand : Sans aucun doute. Les commissions d'éthique sont de plus en plus sollicitées par la communauté scientifique. La formation en éthique de la recherche se révèle à la fois spécifique et urgente : spécifique, car les méthodes de recherche propres à chaque discipline

scientifique doivent être prises en compte dans l'évaluation éthique du projet, et urgente, parce que les outils de l'intelligence artificielle utilisés dans le traitement des données peuvent, s'ils ne sont ni sélectionnés selon des critères stricts ni maîtrisés, occasionner des erreurs d'analyse fâcheuses et des manquements graves en matière de protection des participant-e-s et de leurs données personnelles.

Karim Bschor : La formation académique est aujourd'hui fortement spécialisée. Les chercheuses et chercheurs ont acquis les compétences nécessaires pour appliquer des méthodes spécifiques à de nouveaux problèmes afin de contribuer de manière innovante à la recherche dans leur discipline. L'intégration de la pratique scientifique dans un contexte éthique, ou la réflexion sur l'usage responsable du savoir scientifique et des nouvelles technologies dans différents contextes sociétaux, ne fait généralement pas partie du cœur de la formation scientifique. Tous les scientifiques n'ont pas à être des spécialistes en éthique. Il est toutefois essentiel qu'ils comprennent que leurs pratiques et résultats s'inscrivent dans un cadre normatif, dont la compréhension exige d'autres approches et méthodes que la seule production de savoir empirique ou de nouvelles technologies.

Quel est l'apport spécifique des sciences humaines et sociales à la réflexion sur l'éthique de la recherche ?

Isabelle Wienand : À mon sens, les sciences humaines et sociales contribuent de manière cruciale – mais non exclusivement – à la réflexion sur l'éthique de la recherche pour au moins trois raisons. La première est d'ordre historique : la philosophie pratique de l'Antiquité pose les fondements de l'éthique de l'agir : comment faudrait-il vivre une vie proprement humaine ? Quelle sont les critères d'une action moralement bonne ? Ces questions continuent d'occuper nos réflexions, *a fortiori* dans le domaine de l'activité scientifique. La deuxième est d'ordre axiologique : les sciences humaines et sociales établissent et réfléchissent aux principes et aux valeurs fondamentales, telles que la liberté et la dignité, qui sous-tendent, expliquent et protègent les humains. La troisième raison est d'ordre critique et culturelle : les sciences humaines et sociales nous éclairent sur la variété et la complexité des actions humaines. Ainsi, la conformité éthique d'un projet de recherche en Suisse et en Afghanistan ne

s'établira probablement pas selon les mêmes critères. De même, la protection des participant-e-s demeure un enjeu, même après la signature du formulaire de consentement éclairé. L'éthique de la recherche doit continuer à guider nos réflexions.

Karim Bschor : Tout est dit, mais rappelons que réfléchir aux normes de la pratique scientifique relève des sciences humaines et sociales. Leur rôle dans l'éthique de la recherche est, aujourd'hui, plus crucial que jamais.

Agenda

21. November 2025

Bern (Deutsch und Französisch)

Open Science in History: Jahrestagung von Infoclo.ch

Wie teilt man Daten, Methoden und Forschungstools? Das Schweizer Fachportal für die Geschichtswissenschaften Infoclo.ch beleuchtet die Vorläufer von Open Science und bietet Raum, um über die Herausforderungen der Demokratisierung von Wissen zu diskutieren.

www.infoclo.ch

26 novembre 2025

Berne (en français, allemand et anglais)

Sustainability Science Forum 2025

Que faut-il pour parvenir à une société à zéro émission nette ? L'ASSH est partenaire du Sustainability Science Forum 2025 de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

<https://sustainability-science-forum.ch>

28. November 2025

Mühleberg (Deutsch)

Heimspiel mit Rahel Freiburghaus

Das Projekt «Heimspiel» macht Forschung fern der grossen Zentren erlebbar. Politologin Rahel Freiburghaus über die Schweizer Demokratie und ihren beruflichen Werdegang.

www.science-et-cite.ch/agenda

→ Zur vollständigen Agenda

www.sagw.ch/agenda

→ Vers l'agenda complet

sagw.ch/fr/assh/actualites/agenda

RECTO VERSO

Mit Recto Verso fördert die SAGW den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Im Fokus des neuen Jahreszyklus steht die Frage nach unseren «Zukünften»: Vergangene und gegenwärtige Zukunftsvisionen werden interdisziplinär beleuchtet, ihre Bedeutung wird analysiert und ihre Wirkungskraft hinterfragt. Die Veranstaltungen finden von Oktober 2025 bis September 2026 in der ganzen Schweiz statt.

Weitere Informationen:
rectoverso-sagw.ch

Aktuelle Veranstaltungen

29. Februar 2026

Zürich (Deutsch)

Museen der Zukunft

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker der Schweiz

4. März 2026

Zürich (Deutsch)

Veranstaltungsserie «Zukünfte (in) der Krise»

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

25. März 2026

Zürich (Deutsch)

Veranstaltungsserie «Zukünfte (in) der Krise»

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

March 27, 2026

Bern (English)

The Future of Humanities in the 21st Century

Infoclio.ch

1. April 2026

Zürich (Deutsch)

Veranstaltungsserie «Zukünfte (in) der Krise»

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

22. April 2026

Zürich (Deutsch)

Veranstaltungsserie «Zukünfte (in) der Krise»

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

Printemps 2026

Genève (en français)

Et si... des « futurismes arabes » ?

Société Suisse Moyen Orient et Cultures Islamiques

6. Mai 2026

Zürich (Deutsch)

Veranstaltungsserie «Zukünfte (in) der Krise»

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

8.–9. Mai 2026

Bern (Deutsch)

Die Zukunft der Kreativität – Kreativität für die Zukunft

Schweizerische Theologische Gesellschaft

20. Mai 2026

Zürich (Deutsch)

Veranstaltungsserie «Zukünfte (in) der Krise»

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

22–23 juin 2026

Genève (en français et anglais)

Imagining energy futures: integrating sufficiency and wellbeing

Société suisse de Sociologie

11. September 2026

Zürich (Deutsch)

Die Zukunft unseres Wohlstands

Swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

Le mot de la fin

Université : une numérisation à deux vitesses ?

Justine Scheidegger

Un matin, pas n'importe lequel, celui où il faut précisément rendre un article, je me lève : routine matinale, j'allume mon ordi, j'ouvre mon document Word pour une relecture finale, et là, aucune action possible. La page et l'ensemble des fonctions de Word sont grisées, je ne peux rien faire. Le stress monte. J'entre mes identifiants, mon mot de passe, je répète la manipulation, encore... L'écrit est là, mais inaccessible. Une fenêtre s'ouvre, un lien est proposé. Je clique dessus et j'apprends que ma licence Microsoft n'a pas été renouvelée. Plus d'accès, plus moyen d'avancer ni de travailler. Je me trouve face à cette machine devenue inutile.

Chargée de cours depuis une année à l'Université de Lausanne, je tombe par terre comme si soudainement, « on » était venu retirer mon bureau, ma chaise, mes dossiers, mon stylo, mon papier. Les références surgissent et s'entremêlent : le procès France Télécom pour management violent, quelques descriptions du *Château* de Kafka, et même Marx passe par là. Les outils de travail, les moyens de production : retirés. Sans préavis, sans discussion, une décision venue de nulle part, annoncée par aucun service.

Bien qu'une fois demandée, la licence me fut tout de suite rendue ; dans cette affaire, un trouble persiste. Rappelons le contexte numérique et technologique à l'université. Depuis plusieurs mois, l'Université de Lausanne met en œuvre diverses formations et promeut l'usage de l'intelligence artificielle (IA) tant dans l'enseignement que dans la recherche. L'IA est aussi devenue depuis une petite année un thème phare des événements institutionnels. La communauté scientifique se construit dans cet imaginaire de grands changements, et dans ce halo de progrès, nous sommes invité-e-s à réfléchir, à participer et à suivre ce que sera l'université de demain, encore plus profondément numérique que ce qu'elle est déjà.

Dans ce contexte et cet imaginaire en mutation, des licences pour des logiciels de base comme celui des traitements de texte sont retirées, à l'instar de celles de la suite Adobe qui ne font plus partie de l'offre. La communauté se trouve donc face à un double mouvement. D'un côté, on assiste à une augmentation des moyens numériques déployés par l'usage de l'IA, avec des outils toujours plus performants et spécifiques et des logiciels auxquels on délègue de plus en plus de tâches. Et de l'autre, des logiciels de base sont soumis à de nouvelles conditions dans le cadre d'un « nouveau mode d'attribution » lié à « la gestion des coûts ». La communauté n'est pas prise par les mêmes mouvements. L'amélioration de la gestion des coûts ne concerne que les contrats les plus précaires. Nous pourrions qualifier cette situation d'université à deux vitesses : la technologie progresse, mais l'égalité d'accès, elle, régresse.

Selon le philosophe Gilbert Simondon, toute technologie impose, avant même de négocier son usage, une nouvelle normativité dans la communauté humaine. La technique dessine les conditions dans lesquelles nous allons faire des choix, elle pose les conditions de l'être ensemble. Ainsi, ôter l'accès à des logiciels de base (sans même parler des logiciels plus avancés) ou soumettre ces licences à conditions pour certaines catégories du personnel démontre où les plus précaires se situent : en dehors de cette nouvelle normativité et de la communauté. La décision et les procédures appliquées indiquent les frontières du groupe légitime, le redessinent, et positionnent à la périphérie les collaboratrices et collaborateurs qui viennent de finir leur contrat, les intervenant-e-s externes, les professeur-e-s honoraires ainsi que les maîtres de sport.

Mais ces personnes sont-elles vraiment à la marge de la communauté ? Dans les universités et écoles polytechniques suisses, 78 % du personnel académique travaille à durée déterminée¹. C'est donc une majorité du personnel qui est ou qui sera concernée par ce genre de pratique d'optimisation.

La gestion plus ciblée des licences Microsoft 365 à l'UNIL est justifiée par certains faits et objectifs², notamment celui d'« aligner les outils disponibles avec les usages réels ». Si l'on peut comprendre la logique, dans les faits, la décision est loin de tenir compte des réalités des transitions professionnelles par lesquelles une majorité du personnel académique va passer. Cette gestion fragilise d'autant plus les personnes en situation de précarité matérielle qui les traversent. Lorsque vous êtes entre deux engagements, chaque démarche administrative supplémentaire représente une incertitude qui s'ajoute à la charge mentale. Sans compter le fait que la temporalité du travail

1 <https://ssp-vpod.ch/themes/enseignement/hautes-ecoles/stable-jobs-better-science/la-precarite-en-chiffres/>

2 <https://wp.unil.ch/newsci/licences-microsoft-365-une-gestion-plus-ciblee-a-lunil/>

académique ne correspond pas forcément à la temporalité contractuelle et administrative. Les activités de recherche et d'enseignement tissent leurs propres temporalités. Elles se font en communauté, en collaboration, par l'échange et la communication. Ces activités essentielles passent par des logiciels devenus indispensables. Les plus précaires le sont non seulement contractuellement, matériellement, mais aussi de plus en plus numériquement.

Alors que l'Université de Lausanne prévoit un futur numérique avec encore plus de logiciels pour toutes les tâches d'enseignement et de recherche, elle ferait bien de mesurer l'impact de certaines de ses décisions. En restreignant l'accès aux logiciels de base aux contrats les plus précaires, l'UNIL précarise une partie importante de son personnel. Elle ne répond plus aux problèmes pratiques que rencontrent cette majorité de personnes engagées temporairement. Or, pour que la communauté universitaire reste forte et active, il est nécessaire de prendre en compte ses besoins et ce qu'elle vit, et ce, peut-être encore davantage dans un contexte de restrictions budgétaires.

●

L'autrice

Justine Scheidegger est docteure en Sciences du mouvement et du sport, spécialisée en sociologie du handicap, des médias et du corps. Ses travaux analysent la participation à l'espace public des personnes issues de la diversité capacitaire et des minorités. Ses recherches portent en particulier sur la représentation télévisuelle de ces personnes.

« Le mot de la fin » est une tribune libre offrant l'occasion d'exprimer son opinion. Après plusieurs années, cette rubrique touche à sa fin. La rédaction du Bulletin remercie les jeunes chercheuses et chercheurs qui ont fait entendre leur voix ici.

Vorschau / Prochain numéro

Die nächste Ausgabe unseres Magazins widmet sich Alltäglichem: **Stereotype und Vorurteile** strukturieren unser Denken und Handeln. Sie erleichtern als kognitive Vereinfachungen die Orientierung in einer komplexen Welt, können jedoch auch zu Diskriminierung und Ausgrenzung führen. Wie entstehen sie – und wie verschwinden sie wieder? Wann helfen sie uns? Und wo behindern sie die klare Sicht? Eine Spurensuche.

*Le prochain numéro de notre magazine sera consacré à un sujet qui se manifeste dans notre quotidien : **les stéréotypes et préjugés**, qui façonnent notre manière de penser et d'agir. Ces raccourcis mentaux nous aident à nous repérer dans un monde complexe, mais ils peuvent aussi nourrir la discrimination et l'exclusion. Comment naissent-ils – et comment disparaissent-ils ? Quand nous sont-ils utiles ? Quand déposent-ils un voile entre notre regard et la réalité ? Nous avons mené l'enquête.*

Impressum

Bulletin 32.2, November 2025

Das Bulletin kann auf der Website der SAGW kostenlos abonniert werden.

Auflage
2400

Redaktion
Marianne Stäger, Arnaud Gariépy, Zélie Schaller, Lea Haller
und Studio HE (Bildessay)

Bilder

- Titelbild Alamy / PA Images
S. 4 Getty Images / Express Newspapers / Freier Fotograf
S. 23 Karin Frick
S. 27 Camille Flammarion, Les terres du ciel, Didier, 1881.
Collection Maison d'Ailleurs.
S. 28 (links) Amazing Stories Quarterly, volume 2 numéro 1, 1929.
Collection Maison d'Ailleurs.
(rechts) Amazing Stories, volume 13 numéro 8, 1939.
Collection Maison d'Ailleurs.
S. 29 (links) Wernher von Braun, Across the space frontier,
Viking Press, 1952. Collection Maison d'Ailleurs.
(rechts) Michael Anderson, 1984, Columbia Pictures, 1956.
Collection Maison d'Ailleurs.
S. 30 (links) John Brunner, Tous à Zanzibar, Le Livre de Poche,
1999. Collection Maison d'Ailleurs.
(rechts) Margaret Atwood, La servante écarlate,
Robert Laffont, 1987. Collection Maison d'Ailleurs.
S. 31 (links) Chantal Montellier, Shelter, Les humanoïdes associés,
1983. Collection Maison d'Ailleurs.
(rechts) William Gibson, Neuromancien, Au Diable Vauvert,
2020. Collection Maison d'Ailleurs.
S. 48–53 Screenshots aus der NBC-News-Reportage «There's Good
News Tonight: Nebraska town celebrates world's biggest
time capsule after 50 years», NBC News, 5. Juli 2025.
Verwendung zu redaktionellen Zwecken.

Disclaimer

Die einzelnen Beiträge in diesem Heft können Meinungsäusserungen der Autor:innen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der SAGW dar.

Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter der Lizenz Creative Commons Attribution. Der Inhalt dieser Publikation darf demnach uneingeschränkt und in allen Formen genutzt, geteilt und wiedergegeben werden, solange die Urheber:innen und Quellen angemessen angegeben werden. Das Verwertungsrecht bleibt bei den Autor:innen der Artikel. Sie gewähren Dritten das Recht, den Artikel gemäss der Creative-Commons-Lizenzvereinbarung zu verwenden, zu reproduzieren und weiterzugeben. Den Autor:innen wird empfohlen, ihre Daten in Repositorien zu veröffentlichen.

Wir legen Wert auf eine nachhaltige Produktion.

Gedruckt wurde umweltschonend mit wasserbasierter Inkjet-Tinte auf Recyclingpapier, zertifiziert nach dem Standard «Blauer Engel». Alle verwendeten Materialien sind gesundheitlich unbedenklich.

Gestaltung

Studio HE, Basel

Korrektorat

Wortkiosk (Deutsch)

Wordup GmbH (Französisch)

Druck

Rubmedia AG, Köniz

DOI

10.5281/zenodo.17541580

printed in
switzerland

ISSN 1420-6560

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences